

ENTREVISTA COM CLAUDIA BORIONI¹

Entrevista realizada por:

Thiago SOGAYAR BECHARA

Claudia Borioni, ítalo-brasileira, é atriz, diretora, dramaturga e professora de teatro. Nascida em Roma, iniciou sua carreira no Brasil, trabalhando em teatro, cinema e televisão. Atualmente prossegue sua carreira em Roma.

I. Claudia, há tempos eu sonhava em te entrevistar, pelas particularidades raras do seu talento e da sua trajetória, e, claro, pelo que você significa em minha vida, em diversas etapas desde a infância até hoje. Gostaria que você começasse contando um pouco do seu nascimento, primeira infância e ida para o Brasil, já que você nasceu em Roma, onde agora vive novamente, desde 2012.

Claudia Borioni: Okay, então vamos lá. Nasci em Roma em 07 de março de 1957, às 7h20 da manhã. Sou peixes com ascendente em áries. E a mais nova de três irmãs, sendo Anna a mais velha e Rossana a do meio. Meu pai se chamava Fernando Borioni. Minha mãe, Giovanna Belotti. Todos romanos. Quando minha mãe ficou grávida de mim, suspeitaram que a Anna tinha uma doença no coração. Na época não se podia fazer nada. Não havia ressonância, ecografia, nada disso. Tinha que se esperar que ela completasse 10 anos de idade para poder fazer o cateterismo e ver o que havia (ela ainda tinha cinco). Nisso, minha mãe ficou grávida de mim. Mamãe contava que, por isso, foi um período muito difícil, pois ela estava sempre acordando de noite para checar se Anna estava viva, eram exames e mais exames, muita preocupação porque a Anna não podia fazer esforço, não podia correr, chegaram a contratar uma professora para estudar em casa. Aí a Rossana enciumada, quis estudar em casa também, então tinha professor para as duas, e eu na barriga. Não nascia nunca. Moral da história: mamãe dizia que eu nasci de dez meses, que nem os burros. O médico errou a conta, e ela também não percebeu; quando se deu conta, já estava quase completando dez meses de gestação e eu não nascia. Já estava em sofrimento fetal, iniciando aquele quadro em que o bebê começa a comer as próprias

¹Entrevista iniciada em 27 de setembro de 2023, às 11h32 do horário brasileiro, via Whatsapp. E finalizada em 29 de maio de 2024, às 13h39, idem.

fezes, um horror. Situação perigosa. Mamãe achava que, inconscientemente, com medo de perder a primeira filha, acabou por reter a que estava por nascer. Por isso meu parto foi induzido, eu nasci com 5 quilos, houve uma infecção que transmiti para minha mãe, ficamos separadas no início. Esse foi meu nascimento. Meus pais moravam na via Salaria, em Roma.

Da minha primeira infância, começo a lembrar do terraço do nosso apartamento na via Valpadana, para onde eles se mudaram quando eu já havia completado cerca de quatro anos. Do apartamento não me lembro, mas do terraço sim, que dava para o jardim do prédio, lá em baixo. Então eu de casa via as crianças brincando e pedia para a minha mãe me vestir rápido para eu descer e me juntar ao grupo. Mamãe contava que, toda a hora, a cada coisa que acontecia, eu subia para contar para ela. Só que pra descer eu conseguia apertar o botão do térreo, que era baixo. Para subir, eu não conseguia apertar o andar do meu apartamento, que era quinto ou sexto – e, portanto, mais alto que eu. Então apertava o terceiro, que era até onde minha altura alcançava, e fazia dois ou três lances pela escada. Contava pra minha mãe o que tinha acontecido no jardim e descia de novo. E assim ficava, o dia inteiro subindo e descendo. Sempre fui muito fogosa. E, ainda aos quatro anos, morando nesse prédio, me apaixonei por um menino chamando Massimiliano. Eu o achava lindo. Loiro, loiro, loiro. Então, certo dia, como do nosso terraço eu vi que ele estava lá em baixo, descí correndo para me mostrar pra ele. Minhas irmãs inclusive já estavam no jardim. Aí, para fazer uma graça, eu me abaixei para pegar uma florzinha. Só que eu estava de saia e de baixo da saia não tinha posto calcinha. Havia me esquecido. Nem preciso dizer que foi a maior humilhação, todo mundo rindo porque eu estava sem calcinha, né? Só sei que depois fizeram o casamento da gente, as alianças de papel dourado e tudo. Pode isso, com quatro anos?

Havia uma grande amiguinha que eu adorava, com quem brincávamos também, sempre com minhas irmãs mais velhas junto, muito unidas. E um outro vizinho cuja mãe era costureira, e, num dos quartos, tinha um manequim. Então a gente brincava de fazer sessões espíritas. O garoto falava: “Napoleão, se você estiver aqui, dê três toques”, isso já combinado com um outro garoto que estava do lado de fora da casa, e que atirava três pedrinhas na janela. E a gente ficava apavorado! Era muito legal. Mas eu tinha muito medo desse manequim. As nossas sessões eram sempre quando a mãe do rapaz não estava. E o quarto da costura estava sempre na penumbra. Então eu sempre achava que o manequim, mais dia menos dia, ia ganhar vida.

Quando nos mudamos desse endereço, fui ser alfabetizada, por incrível que pareça, numa escola estadual chamada Escola Brasil. Fala sério. Até lembro parte do hino da escola. Aqui, apesar de haver escolas particulares, as públicas são muito boas. Fiz ali o primeiro e o segundo ano primário, onde também me apaixonei por um menino chamado Roberto. Um dia, saindo da escola, ele chegou perto de mim e me deu um beijo, uma bitoca. Jesus, eu saí correndo. Morávamos pertinho da casa, fui voando, cheguei em casa suada. Do lado dessa escola lembro que tinha um jardim cercado. A primeira vez que voltei para a Itália depois que nos mudamos para o Brasil, quase dez anos depois – eu já tinha 17

anos – voltei lá para rever o local e me surpreendi porque era uma pracinha pequena, um jardinzinho que na época eu julgava enorme, havia uns brinquedos e tal. A escola também tinha um tamanho normal, embora me parecesse muito grande. Coisas de criança.

Nesse período da minha infância, do qual tenho mais memória, na via Giovanni Barraco, 12, lembro que meu pai criava jogos. Jogamos muito Monópoli e outros jogos de tabuleiro. Apesar de ser uma pessoa muito severa, eu tinha um bom diálogo com ele. Vejo que eu acabei sendo um pouco a palhaça da família. Sou a última das três irmãs; a mais nova, como já disse. Então com a primeira: todo o cuidado do mundo. Com a segunda, um pouco menos, mas ainda tem a novidade de ser uma segunda experiência. A terceira é por conta própria! Já não se esterilizam tanto as coisas, as crianças ficam mais soltas, as irmãs ajudam a criar, então eu me virava muito sozinha. Aprendi isso. A resolver minhas coisas, a não pedir ajuda – dificuldade essa que até hoje me cria problemas.

Esse apartamento da via Giovanni Barraco era muito bonito, tenho várias recordações dali. Mas me lembro mais de estar no colo da empregada do que no da minha mãe, porque nessa época minha mãe começou a fazer teatro. Na verdade, já fazia desde um pouco antes, mas nesse momento começou a ter a companhia dela, que era muito ativa. Tanto politicamente, de esquerda, quanto artisticamente. Ela e uma amiga fundaram uma escola de teatro chamada L' Aquilone, que traduzindo seria A Pipa. Foi quando eu pisei no palco pela primeira vez. Eu tinha cinco para seis anos de idade. Era um espetáculo com cem crianças em cena, embora tivesse adultos também. E nós estreamos no Teatro Sistina, que é um teatro consideradíssimo no centro histórico de Roma. E minha mãe pôs as três filhas no palco. Das três, a única que seguiu carreira teatral fui eu. Para o resto da minha vida.

Ser artista é uma bênção e uma maldição ao mesmo tempo. Bênção porque é maravilhoso estar em comunicação com o mundo da criatividade. É uma união impressionante com o todo quando se cria. E uma maldição porque temos uma sensibilidade muito à flor da pele e às vezes isso é muito difícil. Mas mesmo assim acho que os artistas são de alguma forma privilegiados. Então lá fui eu, naquela primeira experiência, para os meus três papéis. O primeiro era um cogumelo, vestida de cogumelo e tudo, embora não lembre de nenhuma fala. Havia vários outros cogumelos na cena. O segundo papel era um capim, e no figurino havia um capim que ficava entre a boca e o nariz, diziam para a gente não se mexer, mas aquilo pinicava demais e eu tenho a ligeira impressão de que eu me cocei. E o terceiro papel era um bersagliere, um soldado italiano, atirador, que tinha de ter aquelas plumas no chapéu do corpo de artilheiros do reino. Isso foi cerca de três anos antes de nos mudarmos para o Brasil.

II. Então antes de prosseguirmos com a cronologia, você poderia retomar um pouco da sua ancestralidade?

Claudia Borioni: Meu avô paterno, Giuseppe Borioni, é da cidade de Fabbriano da região de Marche (Ancona é a capital de Marche). Essa região fica praticamente em frente às ilhas Brioni (Brijuni), na Croácia, ao mar Adriático. Meu pai achava que nosso sobrenome

Borioni, inclusive, vem daí, porque as ilhas são mesmo muito próximas de Marche, no nordeste da Itália. Minha avó, Antonia Bigioni é da região do Lácio (a capital do Lácio é Roma), de origem sabina, antigo povo da Itália central, entre o I milênio a.C. até o século V d.C. Já ouviu falar do rapto das mulheres sabinas por parte dos romanos? Alguns dizem que é lenda; outros afirmam ser verdade.

Meu avô veio de Marche para Roma, eles acabaram se casando e nasceram quatro filhos (dois homens e duas mulheres). Meu pai foi o último, temporão, nascido em 1921. Participou da Segunda Guerra Mundial inteira. Pelas histórias que chegaram até mim, ficou dois anos no front na antiga Iugoslávia, e era da artilharia pesada. Atirava com canhões. E uma vez lembro que perguntei a ele: “Pai, mas você deve ter matado alguém, ou não?”. E ele respondeu: “Com certeza, só que eu não sei, porque as balas daqueles canhões iam longe, então a gente não via, ainda bem!”

Vale um parênteses aqui para ressaltar que a adolescência dos meus pais coincide com a ascensão do fascismo de Mussolini. E meu pai costumava dizer que havia no ar uma atmosfera de renovação. Eram jovens, então havia aquele sentimento de lutar pela pátria, pelo nacionalismo. Iam para a guerra felizes, mesmo que de lá tenha voltado magro que nem um prego, um horror, pegou até tuberculose. Certo dia no front de batalha ele contava que chegou arroz, e o arroz estava cheio de vermes, mas eles comeram assim mesmo. Imagina! Ele fez os quatro anos de guerra. Houve um episódio muito marcante porque havia uma irmã dele, tia Haidee, que havia se mudado para perto de Milão, e meu pai teve uma licença do front para visitar a família. Então viajou à casa dessa minha tia. De repente, estando lá, eles ouviram as sirenes alertando que a cidade seria bombardeada. A filha mais velha dessa minha tia Haidee estava com febre, era inverno, por isso minha tia não queria sair com ela, por conta do frio. Acho que era pneumonia ou algo assim. E meu pai insistindo com a irmã que eles tinham de ir para o refúgio de qualquer modo. Chegaram a descer as escadas do prédio mas, nessa de a minha tia resistir, eles acabaram não conseguindo sair do prédio e se esconderam em baixo da escada mesmo. Resultado: a cidade foi bombardeada e depois, quando saíram pra ver o estrago, perceberam que o tal refúgio onde eles se esconderiam tinha sido alvo de uma bomba. Todos que foram para lá morreram, inclusive uma amiguinha dessa minha prima que estava doente, cujo corpo meu pai chegou a ver. Graças à doença da minha prima, todos se salvaram. A vida é assim.

Depois que a guerra terminou, o Estado favorecia os jovens com incentivos à entrada em universidades, de modo que meu pai fez engenharia eletrônica (eletrotécnico). Estava, como todos, ávido para produzir algo, retomar a própria vida. Concluiu, assim, o curso de cinco anos em três, cumprindo todos os exames, mas em menos tempo. Isso fazia parte do projeto de facilitação do Estado. Havia naquele momento um clima muito bom de esperança, de reconstrução, de retomada, melhorias. Enfim, de felicidade. E foi durante a faculdade ou imediatamente depois da guerra que ele conheceu minha mãe. Tanto é que a gente tem até hoje um caderno que a minha mãe, já que meu pai não tinha dinheiro para comprar livros, usou para copiar à mão um livro para ele. Um livro técnico inteirinho, que fazia parte da bibliografia da faculdade. Ela copiou para ele não ter que gastar. Super bem

escrito, com todos os desenhos rigorosamente feitos, inclusive. Impressionante. Esse é o resumo do lado do meu pai.

Agora vou falar um pouco da minha mãe, Meu bisavô materno, Cipriano Belotti, imigrou com toda a família, de Bergamo, região da Lombardia (capital Milão), para Roma. Se estabeleceu naquele que hoje é um bairro de Roma, chamado Pietralata. Cipriano chegou a emigrar para os EUA com um dos filhos, mas a empreitada foi um fracasso e acabaram voltando pra Itália. Ele e minha bisavó tiveram acho que treze filhos, entre eles o meu avô, Umberto Belotti. Este se casou com Maria Ragolini, também de origem sabina. Ambos com histórias similares, os dois avôs imigrantes casaram-se com duas mulheres de origem sabina.

Tiveram seis filhos. Minha mãe foi a segunda. Eram quatro mulheres e dois homens. Minha mãe quando jovem foi expulsa do colégio de freiras porque realmente era uma peste. Sempre foi muito criativa, muito inquieta. Mas, na nova escola para onde foi, ficou sendo muito bem tratada porque meu avô materno teve uma ascensão econômica grande, comprou essa casa enorme sempre em Pietralata que na época ainda era campo, embora ele não fosse camponês, mas havia hortas e tudo. Meu avô era um construtor civil de sucesso e tinha amizades influentes, inclusive no Vaticano. Foi até nomeado Comendador. Além dos amigos, a casa era frequentada por padres e monsenhores.

Tem uma história que parece coisa de filme, em plena segunda guerra mundial, em 8 de setembro de 1943, a Itália assinou o armistício, rendendo-se às Nações Unidas, mas os nazi-fascistas ocuparam a Itália e perseguiram os que eram considerados traidores por terem se dissociado do fascismo, como fez meu avô. Meu avô era muito querido pelas pessoas, durante o período de guerra fez um grande estoque de alimentos no porão da casa, não só pra família mas também para os camponeses que trabalhavam pra eles, bem como os da redondeza.

Não sei exatamente quem o avisou que a SS estava se dirigindo para sua casa para prendê-lo. Mas foi o tempo de pegar os dois filhos homens e saírem pelos fundos enquanto os nazistas entravam pela frente. Em casa haviam ficado as 4 filhas e minha avó. A SS entrou arrebatando tudo, rasgando sofás, quadros, destruindo os móveis. Pegaram minha avó, levaram-na para o andar de cima, minha mãe tentou impedir e foi empurrada escada abaixo. Se trancaram no quarto e começaram a bater nela para saber onde estava meu avô. Ela de fato não sabia.

Tempos depois, todos foram ajudados pelo amigo de sempre, monsenhor Giuseppe Generale, acho que na época ainda não era monsenhor, mas um simples padre. O fato é que ele, como vários religiosos da época, escondia judeus em sótãos ou porões de igrejas. E, assim, minha avó e as quatro filhas, foram graças a isso se refugiar num desses sótãos, por ajuda dele. Resumo: ele ficou durante um tempo fazendo a ponte entre minha avó e meu avô (que ficou escondido num caminhão abandonado na beira de uma estrada!), levando e trazendo informações, mantendo ambos os lados tranquilizados, já que meu avô

era muito bem relacionado com o clero, como eu disse, graças ao que obtive essa ajuda.

Ou seja, meu avô com os dois filhos num caminhão, minha avó com as quatro filhas no sótão de uma igreja. E o padre indo e vindo de bicicleta para dar notícias, encobrindo tudo. Aí teve a chegada dos americanos em Montecassino; terminou a guerra e eles voltaram para a casa deles, onde inclusive nasceu minha irmã Anna. Nasceu em 1951 em casa, e a Rossana em 1953, já na maternidade, como eu que nasci em 1957. E de Pietralata só ouvi contar lindas histórias por toda a minha vida.

Bom, meu avô materno retornou à construção civil, mas por problemas burocráticos e administrativos, faliu. Perderam a casa maravilhosa. E em 1960 meu avô resolve emigrar pro Brasil. Minha avó foi morar conosco e minha mãe exausta ficou à frente da situação com os advogados, um clima pesado na casa, aquela barra. Nisso eu já havia nascido.

Quando chegou ao Brasil, meu avô foi acolhido num convento de freiras em Belo Horizonte, sempre por intermédio de suas relações com os padres. Logo em seguida vai para o Brasil também a primeira filha, Tia Ada, com o marido engenheiro, tio Alberto. Em 1961, parte minha avó, depois mais um filho, Zio Egidio, com dois filhos; em 1964, minha tia Diana com marido e filho; e em 1965 lá fomos nós.

Minha mãe nem tanto, mas meu pai era o mais entusiasmado com a ideia de ir ao Brasil. Tinha uma empresa de engenharia aqui na Itália que não estava indo bem. Ele podia ter insistido; mais cedo ou mais tarde as coisas provavelmente teriam melhorado, mas ele tinha uma personalidade aventureira, e sempre gostou muito de viajar, sair, passear. Mesmo velhinho, quando vínhamos visitá-lo (pois voltou a morar na Itália com minha mãe, como ainda contarei), a primeira coisa que pedia era que o levássemos para dar uma volta. Meus pais moraram em Firenze por 27 anos, e todo final de semana saíam para outras cidades, não paravam quietos. De modo que uma personalidade dessas não perdeu a oportunidade de fechar a empresa e ir todo feliz morar no Brasil para tentar outra vida. O novo mundo!

Embarcamos em Gênova no final de outubro de 1965 e depois de 11 dias desembarcamos no Rio de Janeiro. Eu tinha 8 anos e essa viagem de navio para mim foi espetacular. Enquanto a Anna, com 14 anos, sofria por deixar a Itália, amigos e namorado, eu e Rossana, esta com 11 anos, nos divertíamos. Tenho ótimas lembranças da viagem. Piscina, festas, cinema, teatro, eventos. Arranjei uma amiga argentina da minha idade, também chamada Cláudia e, juntas, ninguém aguentava a gente, risos. Aqui na Itália só ficaram uma tia e um tio. O resto foi todo para o Brasil

Quando chegamos ao Rio, depois de cerca de três dias de pausa e vários mergulhos em Copacabana, fizemos uma viagem de 2.000 km. Parecia uma eternidade. Lembro que na Itália de então, já com uma viagem de 50 km a gente se despedia da família com promessas de cartão postal. Imagina encarar 2.000 km em um só dia. Fiquei maravilhada vendo aquela terra vermelha, achei aquilo incrível. E também me espantei com o tamanho

e a exuberância da vegetação. No final do dia, achei que tivesse chegado ao paraíso. Cachoeira Dourada! Um pequeno vilarejo construído para os funcionários e operários da represa que ali estava sendo construída no Rio Parnaíba, que divide Minas Gerais de Goiás. O engenheiro responsável era meu tio Alberto, marido da tia Ada.

III. Você já me disse que Cachoeira Dourada foi a melhor fase da sua infância. Fale um pouco disso, antes de retomar sua relação com o teatro?

Claudia Borioni: Cachoeira Dourada, localizada bem no meio do triângulo mineiro. Saímos de Roma de volta para o passado. Fazíamos compras com um chevrolet Amazona, que tinha um acabamento de madeira nas laterais, uma espécie de van da época. Percorríamos essas estradas de lama no meio do mato. As cidades mais próximas eram Ituiutaba e Itumbiara, onde fazíamos compras.

Durante a construção da represa, meu avô construiu uma pequena balsa para carros e caminhões atravessarem o rio.

A casa da minha tia era deliciosa e a cada chegada de um dos tios, construía-se um novo quarto. Construíram um quarto para meu tio mais velho. Aí veio minha avó. Depois veio a outra tia. Todo mundo ia se apoiando lá, para começar a vida. Um quarto atrás do outro. Fomos todos para lá. Esse foi mesmo o melhor período da minha infância.

Quando chegamos em Cachoeira Dourada, Anna ficou a mais infeliz de todas, mas eu e Rossana não estávamos nem aí. Eu achei aquilo um lugar fantástico! Era de uma riqueza natural imensa. Havia muitos cristais, a gente quebrava pedras para ver os cristais dentro. E cobras, literalmente a dar com pau. Aranhas de todos os tipos, pássaros de todas as cores. A casa era cercada de árvores. Havia aquela variedade de plantas que só um clima tropical pode esbanjar. Atrás da casa havia uma super horta e o Joãozinho era o responsável. Nós, as crianças, estávamos sempre atrás dele, que sabia tudo do mato. Quando garoto, foi picado por uma cascavel, que por sorte havia comido antes e assim o veneno da picada não foi fatal pra ele, mas o deixou uma semana imóvel, cego, surdo e mudo. Depois desse episódio, ele adquiriu uma super visão e conseguia ver uma cobra quando ninguém via. Por seis meses, minha infância foi uma contínua descoberta, acordávamos e depois do café da manhã ficávamos explorando e brincando, totalmente livres, soltos. O dia inteiro.

Convivemos com duas araras, verde e amarela, e uma jaguatirica que cresceu conosco. Infelizmente, mesmo mansa, não perdeu o seu instinto de caça e atacava as galinhas dos vizinhos. Um dia a encontramos morta, haviam dado carne com vidro, muito triste. Lembro que íamos nadar na piscina do filho de um dos engenheiros, e um dia encontramos uma cobra d'água. Assustada, saí da água correndo e o garoto me disse que cobra d'água não era venenosa. Pulei de volta e fiquei olhando a cobra, juntas, dentro da piscina.

Quase todos os dias, vinha uma chuva torrencial, típica dos trópicos. Formavam-se pequenos laguinhos onde no dia seguinte havia peixes. Não peixinhos, peixes! E íamos pescar, parecia milagre. Ninguém sabia explicar o tal fenômeno. Só depois de muitos anos, descobrimos que alguns tipos de peixes entram numa espécie de hibernação quando o lago seca, ficando enterrados até a próxima chuva formar um novo lago. Tem de tudo nesse mundo! Lembro da primeira vez que experimentei uma manga e detestei. Hoje adoro!

Um período de extrema felicidade. De extremo bem-estar, contato total com a natureza selvagem. Eu e Rossana ficamos seis meses com mamãe lá, enquanto a Anna foi ficar com uma tia em Belo Horizonte. Meu pai, nesse meio tempo, foi contratado como consultor pela siderúrgica Belgo Mineira, localizada na Vale do Aço, entre Belo Horizonte e Governador Valadares. Mas alugou um apartamento em São Paulo, na avenida Nove de Julho, esquina com a rua Cravinhos, para morarmos (ele ficaria indo e vindo). Um apartamento bom, a avenida ainda não era a loucura que é hoje. E, depois de seis meses em Cachoeira Dourada, fomos para esse apartamento em São Paulo.

Viajamos de carro. E eu me lembro que dormi na viagem, de modo que quando acordei com meu pai avisando que tínhamos chegado à cidade, já estávamos em plena Nove de Julho, e eu levei um choque, achei aquilo horrível! Tudo feio, prédios gigantes. Vinda do paraíso direto para aquela selva de pedra. Mas, criança, me adaptei rapidinho. A época era outra também, tudo mais seguro, eu vivia de bicicleta com uma amiga, cujas irmãs só tinham nomes começados em “f”: Flávia, Fúlvia, Fabíola e Fabiana. Eu era amiga da Fabiana, a menor. Nós duas sempre pra cima e pra baixo, muito mais livres. E minha mãe nos matriculou onde? Claro, no Colégio Dante Alighieri. Eu tinha terminado o segundo ano primário na Itália e não falava o português. Então repeti o segundo ano em São Paulo.

Lembro bem do meu primeiro dia de aula. Lógico que entendia um pouquinho, as línguas são parecidas e eu já estava no Brasil há seis meses. Mas tinha muita dificuldade mesmo assim. Tinha ainda um pouco de vergonha. Depois fui me soltando, porque afinal sou muito sociável e cara de pau, mesmo com minha mãe tendo sempre dito que eu sou uma falsa extrovertida. Isso porque não abro muito o que é mais íntimo.

Na escola, voltando a falar de teatro, desde esse início, eu já chamava minhas amigas para fazer jogos teatrais. Mais para frente, durante o ginásio, eu integrei um grupo, e nos reuníamos num local que havia ao lado da garagem do prédio onde passamos a morar na rua Peixoto Gomide. A pessoa que nos dirigia era Ana Maria Guarilha, já falecida. E Ana Maria fez algumas coisas no teatro também. Nessa época eu tinha 12 ou 13 anos. Ela escrevia coisas, a gente ensaiava. Não sei, mas acho que nunca chegamos a apresentar nada.

Mas meu primeiro trabalho profissional mesmo foi no Masp, em São Paulo, em 1972, e eu tinha 15 anos. Chamava-se Carlitos no circo, e era com o mímico Ricardo Bandeira. Éramos só ele e eu em cena. Ele fazia pantomima e eu era o fio condutor, apresentando

a pantomima. Fizemos várias vezes o espetáculo. O Bandeira era considerado na época o melhor mímico brasileiro. Bebia feito uma esponja. Fumava como uma chaminé. Às vezes ele almoçava na minha casa e mamãe ficava horrorizada. O cara nem com um prato de comida na frente parava de fumar e de beber uísque. Comia pouquíssimo, só bebia e fumava. Morreu, óbvio!

Foi inclusive neste ano da minha estreia profissional que a Anna resolveu voltar para a Itália. Ela havia entrado em Física na USP, mas meu pai recomendou que ela fizesse na Sapienza, de Roma, que era uma das melhores do mundo. E ela voltou. Rossana a acompanhou, ficou dois meses na Itália e retornou para o Brasil.

Depois da minha estreia em 1972, fiz várias coisas que nem constam no meu currículo, inclusive com o Milton Levy. Muito bom lembrar disso, a gente fazia espetáculos dentro do Mappin, aquele extinto magazine, todo sábado (ou domingo?). Havia um lugar lá dentro onde a gente se apresentava. Fizemos o Peter Pan. Eu era o Peter Pan, risos. Éramos eu, Cristina Nicolotti, Milton Levy e Cacá Blois, que foi inclusive marido da Cris Nicolotti depois. Fizemos outras coisas também, mas eu lembro mais do Peter Pan. Nos divertíamos demais porque a gente improvisava, falava um monte de bobagens, e ainda ganhávamos um dinheirinho. Era ótimo! O Milton era o organizador disso tudo.

Em 1978, fizemos *Nossa cidade*, do Thornton Wilder, direção da minha mãe. Eu era a protagonista, a Emily. Tinha casado em 1977, em 1979 já estava separada. Éramos todos alunos do Dante Alighieri, nessa montagem. Minha mãe fez uma belíssima montagem. Éramos mais de 20 em cena. Cris Nicolotti também integrava o elenco. O Moacyr, com quem eu já namorava na época, fazia a personagem do apresentador, um mestre de cerimônias. Ele me dizia, como personagem, que eu tinha de voltar para a colina e a minha resposta devia ser “Eu não posso, eu não consigo”. Mas na hora saiu “Eu não cosso, eu não consigo!” Tentei segurar a gargalhada. Na fala seguinte, eu tinha de pedir para ele me levar embora para cima da colina, mas ao invés de colina, falei “calina”. Aí foi o caos. Deu pra disfarçar, mas morremos de rir. Quando estamos em cena e erramos o texto, o público, que não sabe o texto certo, não percebe (desde que façamos com convicção). Mas quando erramos uma palavra, é mais difícil. E não podendo rir, aí é que a gente tem vontade de rir mesmo. Mas enfim, deu tudo certo.

No início de 1979, entretanto, meu pai tinha decidido voltar para a Itália com minha mãe, de comum acordo conosco. Ele recebeu de um colega de faculdade uma proposta, pois esse amigo havia construído uma rede de hotéis em Firenze e estava ampliando a rede para o leste europeu. Tinha um hotel também em Nova York, a rede se chama Star Hotel. Então, depois de dois anos trabalhando na Belgo Mineira, indo e vindo de Belo Horizonte para São Paulo, ele havia sido contratado pela Pirelli do Brasil, como consultor. Ele nunca quis ter contrato fixo, sempre preferiu ser autônomo. Então quando recebeu a proposta do amigo, aceitou. O cara tinha inclusive construído um condomínio residencial, também em Firenze, que era muito bonito. Nada agressivo em relação à cidade, ao contrário, era bem harmonioso. Então papai veio falar comigo e com a Rossana em janeiro de 1979. Ana já

estava em Roma. Disse que estava pretendendo aceitar a proposta, mas que nos dava livre escolha. Se quiséssemos ir com eles, ótimo. E se quiséssemos ficar, que ele manteria o apartamento em São Paulo. Eu disse que não iria, porque estava fazendo mil coisas por aqui. Rossana eu não lembro bem o que respondeu na hora, mas depois acabou indo por um período e retornou tempos depois.

O fato é que seis meses depois da minha recusa, fiquei pensando, pensando, e acordei numa manhã de julho resolvida a ir. E fui mesmo. Mas ainda fui seis meses antes dos meus pais, porque eles tinham organizado uma viagem de navio para poder levar para Firenze todos os móveis coloniais portugueses que haviam comprado em São Paulo. Em setembro de 1979 peguei um avião e fui me aventurar. Larguei tudo e viajei, pensando em arranjar trabalho na Itália. Mas estava a maior crise aqui, não consegui nada. Fiquei na casa da minha mãe, claro. Nesse meio tempo, entrei na faculdade. Eu queria veterinária, mas só tinha em Pisa e para isso eu teria de ficar indo e vindo de Firenze todo santo dia. Então entrei em agronomia mesmo, pela qual não estava muito interessada. Mesmo assim fiz um ano.

Estava preparando meu primeiro exame de anatomia bovina quando conheci um grupo de teatro. Pensei: então vou fazer teatro e agronomia ao mesmo tempo. Depois diminuí a porcentagem da agronomia e aumentei um pouquinho a do teatro. Até que resolvi não fazer nenhuma agronomia e só teatro, risos. Foi quando conheci minha querida amiga Silvia Bordoni (quando eu e você nos encontramos em Firenze em 2015, eu estava hospedada na casa dela). Foi aí que fiz A cantora careca, do Ionesco, em 1980, num teatro em Firenze. Mas eu era muito “porra louca”. Resolvi aprender inglês. Então parecia que tinha surgido uma oportunidade de trabalhar num hotel em Londres por meio dos contatos do meu pai. Fomos. Eu, essa minha amiga e mais um amigo. Mas chegando lá não rolou trabalho nenhum. Então fui trabalhar num hostel como arrumadeira mesmo, enquanto estudava inglês. Isso de finais de 1980, ou início de 1981, até julho de 1981. Fazíamos a cama, limpávamos etc., e depois vagabundeávamos deliciosamente, foi um período maravilhoso. Conhecemos dois brasileiros. Minha amiga se apaixonou por um goiano e eu por um baiano. Um baiano em Londres, dava o nome de um filme! No fim da história ela aprendeu a falar português e eu mais ou menos inglês. Esse também foi um dos melhores períodos da minha vida! London, London...ai ai!

Mas, como eu nunca fui naturalizada brasileira, pela lei brasileira eu só poderia ficar fora do país por dois anos, senão perderia meu título de residência permanente. Nesse momento, eu e meu namorado baiano estávamos planejando ir pra Suécia, depois pra Israel em um kibutz etc., enquanto minha amiga queria embarcar em um navio mercante e rodar o mundo. Mas o sonho acabou, soube que minha mãe tinha sido internada em Roma e o pai da minha amiga estava com câncer de próstata. Voltamos para a Itália. Sem celular nem nada naqueles anos 1980, eu e o tal baiano acabamos nos perdendo de vista, então resolvi retornar ao Brasil, renovar minha residência, ficar uns dois ou três meses para rever os amigos e depois voltar para a Itália outra vez.

Então resumindo: eu havia morado no Brasil, em São Paulo por 15 anos. Depois 1 ano e meio em Firenze e 6 meses em Londres. Mas cheguei no Brasil novamente em fins de 1981 pensando em ficar três meses e de lá não saí tão cedo, por alguns motivos.

Primeiro: reencontrei o Moacyr, que foi o grande amor da minha vida (aquele do “não cosso, não ponsigo”) e fomos morar juntos. Primeiro numa casa que dividíamos com uns amigos na Raposo Tavares. Eu podia ter ido morar com a Rossana (ela nem estava casada ainda com o Spin, o pai dos filhos dela), porque ela também acabou indo para a Itália, ficou cerca de um ano, e depois voltou para o Brasil. Mas fui morar com o Moacyr. Em segundo lugar, fiquei no Brasil porque depois de três dias que eu havia chegado em São Paulo, a atriz Vera Mancini, que fazia um espetáculo infantil famoso na época, de sapateado inclusive, quebrou ou torceu o pé, e eu, em mais três dias, a substituí. Não sapateando, que não sou sapateadora, mas entrei no lugar dela. Ou seja, nem uma semana depois de chegar em São Paulo, já estava trabalhando como atriz.

Meu segundo trabalho infantil foi em 1982 provavelmente, com o Gepetean. Lembro que o diretor era o Ivo Treff, que fazia muito teatro comercial. O espetáculo se chamava Os dragões são necessários?. Era bonitinho, a gente se divertia. Eu era uma rainha. O Gepetean, o rei. Não lembro mais como era a história. Só sei que nessa época, no Teatro Augusta, fizemos greve, porque não estávamos recebendo. Então sequestramos a trilha sonora do espetáculo, naquela época gravada em fita de rolo, e fomos para a frente do teatro!

Mesmo assim, vale dizer que, antes dessa volta de 1 ano e meio para a Itália, eu fiz dois anos e meio de dança clássica no Brasil, o que me deu uma grande noção de consciência corporal, na escola Maria Olenewa, na rua Pamplona; e depois fiz dança moderna no Ballet Stagium. E sempre muito teatro, embora nunca em escola de arte dramática propriamente dita. Sou, isto sim, da escola dos grupos teatrais, mais ou menos experimentais, mas sempre em grupo. Uma experiência prática muito grande e desde muito pequena. Então a partir de 1981-82, de volta ao Brasil, ficou mais do que determinado que eu era uma atriz mesmo e não parei mais! Era isso que eu fazia de fato. Me assumi sem interrupções nem outras pretensões. Fiz essa substituição da Vera Mancini e depois veio meu primeiro espetáculo adulto, Quem é que pode com um bode quando um bode pode, de Fernando Limoeiro, direção do Vladimir Capella (único espetáculo adulto dirigido por ele, eu acho), que depois eu dirigiria com os alunos da Escola Reator, no teatro Planetário da Gávea, no Rio de Janeiro.

Era um período muito rico artisticamente, apesar da ditadura (ou por isso mesmo). O espetáculo do Bode foi encenado no Teatro de Arena em São Paulo. Durante a repressão, éramos obrigados a apresentar o espetáculo para a censura. E a peça falava do povo reprimido do nordeste, tinha a ver com A pedra do reino, do Ariano Suassuna, embora a peça não fosse dele nem totalmente inspirada nele. Mas havia um quê de Suassuna. Da pedra que abria saía Dom Povarello. Tínhamos um pouco de medo de fazer a peça, por conta de seu conteúdo político. E ainda éramos obrigados a buscar o censor para assistir

ao ensaio geral, para checar se estava tudo bem. Claro que na hora cortávamos algumas coisas, mas também arriscávamos outras. Me lembro de ter recebido neste trabalho uma crítica positiva, que destacava minha atuação, apesar de o meu papel não ser grande, mas era muito boa a personagem. Fazia Rita Quiabo, uma prostituta. Isso em 1982. Sempre fazendo infantil e adulto. Na época se faziam espetáculos adultos de quarta a domingo, às vezes duas sessões na quinta, duas sessões no sábado e uma no domingo. Além do infantil, uma no sábado à tarde e duas no domingo, uma de manhã e outra à tarde. Era assim, uma maratona. Aí foi diminuindo, diminuindo, até ficar como hoje em dia, apenas sexta, sábado, domingo e olhe lá.

Comecei a fazer coisas concomitantes. Em 1983-84, com a estreia de *Zá-zam*, um musical infantil e adulto ao mesmo tempo, do Augusto Francisco, fui premiada. Fundamos a companhia *Algo se Passa*. Os principais do grupo éramos eu, Augusto Francisco, Carlos Rossi (um dos melhores figurinistas e cenógrafos de São Paulo, que morreu de covid), Décio Pinto e Guilherme Abraão (com quem cheguei a dividir casa em São Paulo). Arrendamos o Teatro do Bixiga por dois anos para a nossa companhia, onde experimentamos de tudo, numa programação muito eclética de espetáculos, nos mais diversos horários.

Aquilo virou um point de encontro, de discussão teatral. E, como o *Zá-zam* tinha essa característica de não ter um só público definido – era para todas as idades -, sua divulgação na imprensa ficou mais complicada, porque ninguém sabia como categorizar. Lembro que quem fez a divulgação na época foi a Rosi Campos com a *Bri Fioca*. Rosi ainda não era atriz, era jornalista. A peça era pra todo mundo. Então fazíamos no horário infantil, e à noite também. Éramos eu, o Décio Pinto, Eduardo Tornaghi, Wilson Justino, meu querido amigo A. C. Moreira Antonio, Carlos Moreira (que veio a falecer de Aids em 1986) e a Patrícia da Gaspar. Acho até que foi dos primeiros, senão o primeiro trabalho da Patrícia. Ganhamos 18 prêmios. Só eu ganhei três, como protagonista. Apetesp, APCA e Mambembe.

Em 1985, com a mesma companhia *Algo se Passa*, montamos *Amores de Lorca*, uma trilogia do García Lorca. Tínhamos aulas de mímica, porque a coreografia era muito doida, e a preparação era maravilhosa, com o Paulo Yutaka que também se foi. Foi talvez a melhor escola que já tive como linguagem corporal.

Depois do Lorca, sempre no Teatro do Bixiga, mas já com outra companhia, montamos *Nossa Senhora das Flores*, do Jean Genet. Direção Maurício Abud e Luiz Armando Queiroz. Foi um sucesso total. Espetáculo mais que transgressivo, difícil e contundente. A adaptação do Abud era primorosa! Treze atores, dos quais dois travestis. Eu era a única mulher do elenco. Fui indicada como melhor atriz para dois prêmios. Um era o Apetesp ou o APCA, não lembro; o segundo foi o Shell.

Foi um período terrível, início da Aids que se alastrava a uma velocidade alucinante. Muitos amigos e colegas morreram. Depois fui para o Rio de Janeiro, pelo seguinte: o Luiz Armando e o Maurício Abud se mudaram para lá e me convidaram para fazer *Todo*

cuidado é pouco, com direção do Sérgio Mamberti. Éramos Débora Duarte, Eduardo Tornaghi, Luiz Armando Queiroz e eu. Estreamos no Teatro Planetário da Gávea. Celso Luiz Paulini era o autor deste texto de humor ácido, que continha quatro histórias. Como cenário, havia uma espécie de portal no fundo, e me lembro que bem no dia da estreia, numa cena da Débora, aquilo caiu, risos. Ainda bem que ninguém se machucou. Com essa peça, fizemos uma pequena turnê pelo Brasil.

Em 1987, levamos para o Rio de Janeiro o sucesso de Nossa Senhora das Flores, no Teatro Cacilda Becker, e nesse mesmo ano fiz a minha primeira novela, Helena, na antiga TV Manchete. Era uma adaptação do Mario Prata para o romance homônimo de Machado de Assis. Uma novela de bastante sucesso. Tive o imenso prazer de contracenar com Isabel Ribeiro, Yara Amaral, Othon Bastos, Aracy Balabanian, entre tantos outros bons atores. A direção era de Denise Saraceni e Luiz Fernando Carvalho, que no ano seguinte (1988), me convidou para integrar o elenco da novela Vida nova, na TV Globo. Escrita por Benedito Ruy Barbosa e ambientada em São Paulo, no pós Segunda Grande Guerra. Esse foi o último trabalho do Lauro Corona, que nos deixou no meio da novela.

Nesse mesmo ano de 1988, levamos pra cena Follias no box, do Flávio de Souza. O elenco contava com Aracy Balabanian, Ednei Giovenazzi, João Signorelli e eu. O espetáculo foi bem também, mas me lembro que tive uma discussão com o Giovenazzi, que não teve nenhum jogo de cintura em cena. Não lembro bem o que aconteceu, só sei que errei uma fala e improvisei alguma coisa que puxou as risadas do público e o Ednei não gostou muito e me disse alguma coisa de forma agressiva deixando claro que havia se irritado comigo, em plena cena. Claro que eu continuei o espetáculo; afinal, the show must go on! Não lembro bem dos detalhes. Só sei que no camarim tive uma discussão grande com ele, fui dizer que ele não podia de jeito nenhum brigar em cena, denunciar o erro de um colega diante do público etc. Foi um stress.

Em 1990, e depois de duas novelas de época, fui convidada por Herval Rossano para atuar em uma novela da atualidade chamada Gente Fina, e no ano seguinte, sempre com Herval Rossano, fiz mais uma novela de época, Salomé, escrita por Sérgio Marques e Alcides Nogueira Pinto, inspirada no romance de Menotti del Picchia.

No mesmo ano de Salomé, no Teatro Planetário da Gávea, dirigi a turma da escola de teatro Reator que estava se formando. Como já contei, montei Quem é que pode com um bode quando um bode pode. No ano seguinte, 1992, com a nova turma da mesma escola, que também estava se formando, dirigi Feliz idade clandestina, de Enéas Pereira, adaptação do livro Felicidade clandestina, de Clarice Lispector.

E ainda em 1992, voltei ao palco do Teatro Villa Lobos, no Rio, com Música, divina música, adaptação do filme The sound of music por Ticiane Studart, que também assinou a direção. Na época era uma nova diretora, muita doida. No elenco, Zezé Polessa, Ricardo Petraglia, Luiz Armando Queiroz, Betina Viany, Zélia Duncan, Bia Sion, Dora Pelegrino e eu. Fizemos um bom sucesso! Esse espetáculo teve uma das melhores coxias que já

vivi, era uma farra, nos divertíamos em cena e fora dela.

Em 1993, fiz a assistência de direção do espetáculo *Anatol*, dirigido pelo Luiz Armando Queiroz. Tinha José de Abreu e algumas atrizes. Eu fazia a direção de ator, na verdade. Foi aí que conheci o Zé de Abreu, que me convidaria tempos depois para dirigir a *Comédia dos amantes*, com a mulher dele, a Ana Beatriz Wiltgem, com a qual viajou por cerca de seis anos. Mas depois de *Anatol*, o Ricardo Petraglia decidiu montar uma peça do Dario Fò chamada *A maconha da mamãe é mais gostosa*. E ele me chamou para fazer a tradução do italiano. Eu fiz. Eles se apresentaram no Teatro da Praia em Copacabana, depois de uma estreia confusa em Campinas, porque a divulgação da peça deu margem para que os moralistas achassem que estávamos fazendo apologia da droga.

IV. Vick Militello inclusive foi presa, não?

Claudia Borioni: Exatamente, acho que o elenco todo foi pra delegacia. Foi uma confusão. No meio dos meus trabalhos de assistência de direção e de tradução, eu ainda fazia alguma novela que não me lembro qual agora. Mas a *Maconha da mamãe...* foi particularmente importante para mim pelo seguinte: estavam no elenco: Amir Haddad (foi quando conheci este grande mestre que você biografou), Antonio Pedro, Anselmo Vasconcellos, Ernesto Piccolo, Vick Militello, Ricardo Petraglia. A Rita Calábria era a produtora da peça. E foi exatamente com essas pessoas que começou a se formar mais ou menos o núcleo do que seria um dos grupos mais ricos de toda a minha vida, o Tuerj, como contarei em breve.

Nesse momento, o Teatro da Praia estava para ser arrendado para uma igreja, então começamos um movimento para tentar ocupá-lo teatralmente de modo continuado, a fim de evitar que isso acontecesse. Foi então que a Vick Militello veio com a ideia genial de usarmos os horários da meia-noite da seguinte forma. A origem dela é de circo-teatro. Os pais dela compunham aquelas companhias tradicionais itinerantes, circenses, que viajavam pelo interior do Brasil, fazendo melodramas no primeiro ato dos espetáculos, e no segundo, variedades, música, esquetes cômicos, brincadeiras etc. Os melodramas eram peças como *Ferro em brasa*, que foi, inclusive, a peça que usamos para estreiar nosso projeto; ou *A morte do cadáver*, coisas alucinantes, cujos textos ela ainda tinha guardados. Então a ideia era seguir o mesmo esquema. Abrir com um melodrama e depois fazer um ato de variedades. Demos o nome de Teatro de Terror e isso virou uma coisa cult no Rio de Janeiro. Éramos eu, Ricardo Petraglia, Anselmo Vasconcellos, Antonio Pedro, Ernesto Picollo, Lafayette Galvão e outros.

Ensaíamos *Ferro em brasa* apenas três vezes e estreamos. E assim em todas as peças. Segunda, descanso. Terça a quinta, ensaios. Sexta a domingo fazíamos a peça. Nesta primeira eu era a protagonista, mulher do Lafayette, que me matava. E foi um imenso sucesso. Aquilo explodiu e foi uma grande escola, porque a proposta era apresentarmos um espetáculo por semana. O Teatro da Praia tinha 700 lugares e à meia-noite tinha briga na porta porque transbordava de gente. Fazíamos sextas e sábados à meia-noite e

domingos às 22h: era matinê. E no espetáculo de variedades a Vick entrava e dizia: “este é o pior espetáculo da terra. É tão ruim, tão ruim, que vocês vão achar bom.” Só fazíamos bobagem!

Como a gente ensaiava pouco, tivemos que desenvolver uma técnica alucinante de transgredir, improvisar, inventar loucuras. Aquilo virou uma febre, então todos os nomes do teatro carioca queriam participar, de modo que a cada semana nós começamos a receber convidados. Por ali passaram Ângela Leal, Miguel Falabella, Scarlett Moon, que era esposa do Lulu Santos na época. Ele também ia muito assistir. Depois de um tempo mudamos para o Teatro Teresa Rachel. Era sucesso absoluto. E notamos que iam muitos jovens também assistir. Até que sacamos que aquilo era, antes de tudo, uma escola de teatro fenomenal. Era sempre muita gente em cena, muita gente na plateia, e com a frequência semanal de trabalho, acabamos observando criticamente uma forma de fazer teatro que entendemos que poderia ser transmitida na prática.

Quando você atua, você não pode pensar, tem que ser. Porque, se pensar, você não atua, mas sim recita. E se recitar não fica crível. Então se minha personagem é maquiavélica, mesmo que eu não seja, tenho de entender como eu, não sendo maquiavélica, diria aquela frase. Aí eu me aproximo da minha verdade. E isso não é simples. No fundo, o raciocínio é simples, mas só depois de chegarmos lá. O processo depende de exercício e, fazendo o projeto Teatro de Terror no Teatro da Praia, percebemos que tínhamos nas mãos um núcleo capaz de oferecer alguma formação. Não ortodoxa, mas sim prática, dialética. Foi esse o embrião do grupo do Tuerj, o Teatro da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, encabeçado pelo Antonio Pedro, mas que congregava horizontalmente diversos atores, diretores, e alunos. Além dos nomes já mencionados, oriundos da peça *A maconha da mamãe é mais gostosa* e do Teatro de Terror, somou-se a nós o grande Amir Haddad, como um consultor periódico, conforme mencionei. Mas não vou me antecipar tanto. Só direi que o Tuerj foi uma das melhores experiências da minha vida. Tanto em termos teatrais quanto em termos de crescimento humano.

V. Ao pesquisar sobre você, antes desta entrevista, mapeei os jornais que mencionam seu nome no site da Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional, como te disse. E neste valioso acervo de documentação jornalística encontrei a divulgação de várias das peças apresentadas no Teatro de Terror. O projeto, além de ter dado origem ao importantíssimo Tuerj, teve essa projeção e relevância por si só. Acho que valeria a pena você recordar situações e aprendizados deste momento, antes de prosseguirmos.

Claudia Borioni: Bom, primeiramente é bom dizer que nós não tínhamos nem ideia de qual poderia ser o resultado. Nem a mais remota ideia. Mas Ferro em brasa, desde o início, revelou um grande trunfo; algo muito importante para o qual a Vick nos chamou a atenção. Sendo um melodrama, calcamos muito na interpretação, deixando a coisa toda um pouco estereotipada. E a Vick nos orientou dizendo que o engraçado seria se fizéssemos aquilo com a verdade mais absoluta. Sem carregar nas tintas, e sim levando a sério, senão ficaria a piada da piada. Algo forçado, já que o melodrama hoje em dia já é, por si só, algo risível.

Sacamos essa lição e isso deu a grande virada de linguagem; desse formato de espetáculo, que mal podíamos imaginar que estávamos criando. Justamente por isso, não divulgamos nada na mídia. Fizemos quase que na surdina. Na estreia, para amigos e conhecidos, havia atores do grupo vestidos de monstros, zumbis, dráculas, já que nos autointitulamos teatro de terror. Todos vagando pelo hall do teatro recebendo o público, até que abriam as portas para o público entrar na sala. Com toda aquela improvisação, pelo pouco ensaio de cada peça, e por realmente não sabermos que produto era aquele que estávamos produzindo, ficamos com pudor de divulgar. Mas a coisa em si ganhou vida sozinha, porque o público jovem nos descobriu. Um público que tradicionalmente não vai tanto ao teatro. E nós começamos a lotar aqueles 700 lugares todas as semanas. Durante a semana A maconha da mamãe... e de sexta a domingo, o Teatro de terror, que durante um período ficou concomitante com o Tuerj, que ainda estava por surgir neste primeiro momento.

Mas voltando... a estrutura do melodrama seguido de ato de variedades tinha condução narrativa da própria Vick Militello. E cada vez mais fomos precisando de pessoas para integrarem os elencos. De modo que veio a calhar quando, com o sucesso da empreitada, atores e não atores começaram a pedir para participar conosco. Havia esquetes nonsenses alucinantes, como o famoso “Não tem ninguém em casa”, em que no palco havia apenas um banquinho com um telefone preto em cima, que começava a tocar. E tocava várias e várias vezes sem ninguém atendesse, até que a Vick anunciava: “Não tem ninguém em casa”. Era algo absolutamente idiota, mas estava tão coerente com a linguagem que estávamos desenvolvendo, que a plateia delirava e chegava a pedir bis. E a gente repetia, na idiotice, risos. Era tudo muito experimental. E por isso mesmo, muito rico. Mas também muito trabalhoso, porque afinal eram quatro melodramas e quatro atos de variedades por mês. Isso por anos. Por isso houve um momento em que passamos a repetir o mesmo melodrama por duas semanas, então o trabalho diminuía um pouco. Ficavam dois melodramas por mês, e quatro atos de variedades. Ainda assim, mal tínhamos condições de ensaiar. Segunda, descansando, já começávamos a bolar o que viria no fim de semana. Ninguém sabia o texto de fato. Sabíamos a história e o roteiro. Com o pouco ensaio, era o que dava. E depois tudo se resolvia em cena mesmo.

Entre o melodrama e o ato de variedades, houve vezes em que apresentávamos dois “trailers” muito mal feitos, duas pequenas sinopses cênicas de histórias que o público escolheria para a semana seguinte. Nunca montávamos o que tinham escolhido, mas era algo que fazia parte da nossa mise en cene. Outra coisa engraçada é que distribuíamos chinelos vagabundos feitos de espuma de colchão para a plateia, e eles tinham que escolher qual dos dois esquetes era o pior, para jogar chinelos em nós no que menos gostassem. E aí este era o que dizíamos que faríamos na semana seguinte. Todos sabiam que aquilo era mentira, mas entravam na diversão.

O desejo da Vick era ser rigorosamente fiel ao formato circense que ela havia aprendido na infância, mas nós queríamos ir um pouco além, a fazer sim os melodramas clássicos como Ferro em brasa, O cadáver bate à sua porta etc. (textos antigos que ela tinha), mas também outras coisas como Frankenstein (que fizemos em “terceira dimensão”, entregando para a

plateia óculos feitos por nós mesmos com papel celofane, um verde de um lado, um outro vermelho do outro. E todos compravam aquela bobagem por 1 dinheiro da época.)

Foi quando começou a haver algumas discordâncias, que redundariam na saída da Vick tempos depois, para tentar o mesmo formato de espetáculo em São Paulo. Mas lá a coisa não pegou tanto quanto no Rio. E nós continuamos por mais um período no Rio. Em algumas coisas a Vick até tinha razão; ela ficava incomodada com a intromissão excessiva do público. Teve, de fato, um momento em que nós perdemos o controle. Mas seguimos levando a coisa adiante, com Alexandre Régis apresentando magistralmente, inclusive com música, coreografia (horrorosa!) - que era sempre a mesma. O que mudava era o figurino, de acordo com o período do ano. Na semana da criança, dançávamos todos vestidos de criança. Na Páscoa, era todo mundo de ovo ou de coelho. No Natal, de Papai Noel e assim por diante. E o público interagindo, pedindo a coreografia. Era uma catarse coletiva em cima de algo absolutamente precário e artesanal.

Depois fizemos o Balé Bolstói, em cima de Ivan, o Terrível, e encarávamos a coisa a sério, fingindo que éramos excelentes bailarinos. Era alucinante. Muito engraçado, lotávamos desesperadamente. E toda semana recebíamos convidados especiais. O elenco, com isso, ficava sempre muito flutuante. Não podia um, entrava outro. Parecia o caos, mas não era. Havia ali uma técnica sendo desenvolvida sobre a prática e o improvisado. Então fomos notando que qualquer pessoa, ator, não ator, experimentada ou totalmente crua, pedindo para participar, entrava de um jeito e saía completamente outro, batendo um bolão – e muitas vezes amadores se viam nessa roda viva a se experimentar de tal modo, que o Teatro de terror gerou a possibilidade prática de nascerem bons atores. Era um caldeirão de atores bons. Muitas vezes com recursos melhores do que os que saíam das academias teatrais. Saíam sem empostação, mas com uma vivência prática capaz de fazer o que, para nosso ofício, é o mais importante: se jogar sem rede de segurança. Isso aos poucos foi chamando a atenção da gente, enquanto criávamos loucuras cada vez mais insuspeitas como *Nosferatu*, o vampiro mudo, em que fazíamos “teatro em branco e preto”, todos de preto e com a cara branca, mudos em cena e legendas projetadas no fundo com retroprojetor. Éramos muito caras de pau. Toda uma experimentação digna de um coletivo de formação teatral, mesmo!

Esse jogo, esse treino constante, o estímulo da criatividade, tudo isso gerava atores versáteis, pau pra toda obra, gente disponível, sem medo, sem autocrítica. Nossa prática era tão insana que não tínhamos mesmo tempo para pensar. Só nos restava agir. E esse foi o maior mérito de todos. A partir daí, no auge do sucesso, mais ou menos no meio dos três ou quatro anos durante os quais o Teatro de terror durou, foi que Antonio Pedro, com seus contatos políticos e suas boas relações, falou com o reitor da Uerj, que era seu amigo, e começaram assim a delinear um projeto de ocupação do teatro Odylo Costa Filho, da universidade, que havia sido abandonado na estrutura e estava saqueado e esquecido. A ideia era sermos contratados para desenvolver esse trabalho junto a alunos e à comunidade, de formação de profissionais de teatro, dentro dessa linguagem popular, por meio de uma metodologia não acadêmica, mas que pudesse ser reconhecida posteriormente pelo

mercado de trabalho. E assim se deu! Inclusive conseguimos reformar todo o teatro e o entregamos, anos depois, totalmente remodelado, com uma verba que o Antonio Pedro conseguiu que alguém ou alguma empresa patrocinasse. O Anselmo Vasconcellos deve saber melhor esses detalhes e ter algum material de vídeos e fotos.

Figura 1: Recorte. Fonte: Jornal do Brasil, 21/02/1994, Internacional, p. 06 (Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro).

VI. É quando nasce o tão importante e igualmente pouco lembrado Tuerj.

Claudia Borioni: Exatamente. O Teatro da Uerj – uma companhia estável de repertório com o objetivo de uma pesquisa sobre a formação do ator popular brasileiro e sobre a busca de uma nova dramaturgia nesse mesmo âmbito, a partir da experiência com o Teatro de Terror. Foi assim que o nosso grupo de teatro se vinculou à Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Fomos contratados por quatro anos. Éramos cerca de vinte profissionais de artes cênicas que estabelecíamos essa investigação. Dentro do Teatro Odylo Costa Filho fizemos então nosso primeiro trabalho, que passou a congregar estes profissionais e outros alunos e pessoas dos arredores, inclusive da Mangueira, cuja quadra era próxima da Uerj. O primeiro projeto foi a peça A saga da farinha, sobre a qual já falamos na entrevista que dei para a sua biografia do Amir Haddad (Edições Sesc), pois ele era um dos profissionais que estavam ali conosco. Éramos Antonio Pedro, Anselmo Vasconcellos, Ricardo Petráglia, Amir Haddad, Lafayette Galvão, Alice Borges, Caique Botkay, Luca de Castro, Andrea Dantas, Gilberto Loureiro, Paulo Moura, Gabriel Moura, que trouxe o Seu Jorge (o Jorjão, que na época era um dos tantos alunos), Scarlett Moon, Betina Viany, Wanderley Cardoso, pessoa chave, Iran Moço, Aurélio de Simoni na luz, eu e outros. O curioso é que, apesar de termos gente de todas as áreas (dramaturgia, contrarregra, atores, iluminadores, diretores), não tínhamos um figurinista. Nós mesmos é que fazíamos os figurinos com materiais reciclados ou recriando roupas já existentes. Era tudo muito criativo e ficava bem bonito. Nos encontrávamos terças, quartas e quintas,

durante quatro ou cinco horas por dia. E ganhávamos um salário por isso. Com isso, podíamos oferecer de graça nosso núcleo de formação, investigação e produção teatral a quem quisesse entrar. Membros da Mangueira, das comunidades vizinhas, alunos da universidade etc. frequentemente tínhamos cerca de cem pessoas no grupo. E púnhamos todo mundo em cena. Na Saga da farinha, por exemplo, já estreamos com um número enorme de pessoas no palco, contando aquela história absurda que nós criamos, e sobre a qual te contei na biografia do Amir. E era um musical. Depois fizemos O rei de copas, inspirado no filme Este mundo é dos loucos. Nesta peça o Amir não participou, pois ele era uma presença fundamental mas esporádica. Não ia toda semana. Fazia uma espécie de consultoria especial, dava um toque de Midas e não integrava tudo o que fazíamos. De espetáculos propriamente ditos, ele fez A saga da farinha e depois só o Macbeth, nossa última produção, em que atuava como o Rei Duncan. Eu era a Lady Macbeth.

Mas o importante é que partilhávamos tudo. Era um trabalho coletivo, apesar de algumas funções determinadas. Inclusive a direção das peças muitas vezes era feita por várias mãos. Segmentávamos o espetáculo em alas, como se fosse uma escola de samba. E depois fazíamos reuniões para atualizarmos o estado da arte do processo. Demos a essas reuniões o nome de roda de índio. E houve inclusive um libreto de um espetáculo do Tuerj em que falava justamente da nossa roda de índio. Em todo caso, nós não trabalhávamos com a teoria, mas sim com a prática. E com uma análise posterior dessa prática. Um pouco como o próprio trabalho do Amir com o Tá na Rua. Exatamente o que tínhamos aprendido no Teatro de terror, mas aplicado de modo mais consistente e menos intuitivo, isto é, já mais apropriados de uma técnica. O lema era “quem se desloca recebe, quem pede tem preferência” – frase que o Amir levou para a vida e para o teatro dele. Não sei se não foi inclusive ele quem a cunhou. Pode até ser.

Outra coisa de que me lembrei: quando o Teatro Odylo Costa Filho começou a ser reformado com a tal verba que o Antonio Pedro conseguiu, tivemos que ocupar uma Concha Acústica externa, ao ar livre, que a Uerj tinha, além de outros lugares. Nessa Concha Acústica o interessante é que nós passamos a utilizar todo o espaço para as cenas das peças, inclusive a arquibancada da plateia, de acordo com as necessidades. Tínhamos uma bateria de escola de samba, pequena mas com pelo menos umas quinze pessoas tocando. A música era toda ao vivo. Com o luxo do Paulo Moura tocando conosco. Então essa mudança para a Concha Acústica possibilitou uma abertura de espaço que veio a calhar, em certo sentido, porque a cada semana chegavam novos integrantes e a gente nunca sabia quantos atores teríamos de fato em cena. Problemas como esse eram sempre resolvidos ali, na prática, na hora, no improvisado. Sem contar que muita gente se juntava a nós mas sem querer se tornar ator. Havia gente que queria escrever, ou dirigir, ou fazer música. E assim cada membro ia “colando” no profissional mais próximo da sua área de interesse. Sob esta ótica nós de fato formávamos profissionais. Fizemos, então, um acordo com o sindicato de atores e técnicos de entretenimento segundo o qual, quando declarávamos que determinado integrante do Tuerj estava apto a entrar no mercado de trabalho, o sindicato dava o DRT provisório pelo prazo de um ano para aquela pessoa. E se ela desempenhasse suas funções naquele ano seguinte, então era incorporada oficialmente

ao mercado de trabalho, com o DRT definitivo, de ator profissional, ou técnico de luz, de som etc. Desse modo, formamos inúmeras pessoas que estão ainda no mercado, alguns com atuações brilhantes. O Seu Jorge é o exemplo mais evidente disso, mas muitíssimos outros também, como o Rodrigo França, Fábio França (que dirige escola de samba), dando oficinas etc. Iluminadores foram pelo menos uns quatro ou cinco. Cenotécnicos também. Atores, uma porrada. Pessoas que, em muitos casos, jamais teriam tido meios de frequentar uma escola de arte dramática ou ter a chance de fazer um percurso desses de graça. Além disso, lidávamos com problemáticas humanas muito pesadas, porque era um trabalho de inclusão social por si só. A prática da arte teatral em todos os seus setores dava conta disso, para além da inclusão de pessoas num mercado profissional do teatro. Tínhamos gente de favelas, em situações de vulnerabilidade extrema, violência doméstica, uso de drogas, álcool, cocaína etc. Então muita gente saiu da lama graças ao Tuerj, é algo de que nos orgulhamos muito. Foi um trabalho belíssimo, independente de termos formado profissionais ou não.

Mas só para finalizar, resta dizer que além de quatro grandes produções teatrais, fizemos espetáculos menores entre uma coisa e outra, dos quais não me lembro, os quais, no período da Concha Acústica chamávamos simpaticamente de Teatros nas Conchas. Tínhamos um repertório grande, retomávamos a linguagem do Teatro de Terror, fazíamos loucuras. Era muito interessante.

Conchas. Tínhamos um repertório grande, retomávamos a linguagem do Teatro de Terror, fazíamos loucuras. Era muito interessante.

Quando chegou o quarto e último ano do nosso contrato, entramos em negociação para tentarmos renová-lo. Porém, o reitor do Uerj, que era amigo do Antonio Pedro, saiu, e entrou lá um diretor cultural que odiava o Antonio Pedro, por questões políticas anteriores, desde quando Antonio Pedro foi chamado para ser Secretário de Cultura anos antes, em 1986, cargo a que esse diretor aspirava. Resultado: depois de tanto tempo, ele começou a estrangular o nosso projeto. Começamos a nos organizar, fazíamos debates, foi um momento lindo, de muita união, mas não teve jeito. Ele conseguiu nos enxotar de lá. Por isso, tivemos que estreiar *Macbeth* no Teatro Nelson Rodrigues. Estávamos na última semana de ensaios quando vieram nos avisar que não poderíamos mais ocupar o Teatro Odylo Costa Filho. Foi um silêncio de morte no elenco sobre o palco. Todos de figurino e tudo. Que mal-estar! Só lembro que fui para casa quieta e desabei de tanto chorar. Pelo menos estreamos *Macbeth* lindamente, com mais de cem pessoas em cena. Mas nunca mais entrei na Uerj. Foi quando o Tuerj virou CETE – Centro Experimental Teatro Escola, como o próprio Antonio Pedro contou em seu livro *To play or not to play: o trabalho teatral do CETE*.²

²BORGES, Antonio Pedro. *To play or not to play: o trabalho teatral do CETE*. (Orelha: Amir Haddad; Prefácio: Zeca Ligiéro). Rio de Janeiro: TopBooks Editora, 2008.

VII. Conte um pouquinho sobre o CETE?

Muito bem. Uma vez terminado o Tuerj, o CETE continuou aprofundando a mesma linha de pesquisa. Inclusive criando espetáculos na lógica das escolas de samba, em alas, eram grandes blocos. O primeiro ou um dos primeiros espetáculos do novo grupo foi O incrível encontro dos nobres Tupinambás com os bárbaros europeus, que no fim acabou se chamando apenas O incrível encontro. Fizemos na Fundação Progresso, no Rio, que na época era financiada pela Petroquisa, da Petrobrás. Era uma celebração, no ano 2000, pelos 500 anos do achamento do Brasil. E contávamos a história do país, então montávamos um espetáculo sobre o primeiro século e apresentávamos. Depois montávamos o segundo século e apresentávamos o primeiro e o segundo juntos. Na sequência, montávamos o terceiro século e apresentávamos o primeiro, o segundo e o terceiro. E assim por diante. Havia quatro séculos e um final. Era um projeto maravilhoso. Temos até o vídeo deste trabalho, é muito legal. Fazíamos ao ar livre, com chuva, frio. E enchia de gente. O primeiro bloco (de 1500 a 1600) apresentávamos na primeira quarta-feira do mês, na semana de lua cheia. Coisas de Antonio Pedro. E era lindo porque lotava tanto de gente do povo quanto da intelectualidade carioca. Eram mais de cem pessoas em cena também. E na estreia do primeiro século tivemos inclusive um grande problema porque havia um menor de idade em cena, e o pai dele chamou o juizado de menores. Agora não me lembro bem se a estreia foi postergada ou como a coisa se resolveu. Mas havia polícia e eles não queriam deixar o menino entrar em cena. O Anselmo Vasconcellos certamente se lembrará desses detalhes. Mas a questão é que as índias eram nuas. Não tinha o que fazer. Eram índias! E pessoas como Chico Buarque e Edu Lobo na plateia, esperando para ver o espetáculo. Eles eram amigos do Antonio Pedro, e era gente dessa categoria que ia ver nossos trabalhos. Mas o fato é que conseguimos estreiar. A Andrea Dantas também deve lembrar desses detalhes. O fato é que conseguimos. Mas era um trabalhão fazer esse boeing decolar, porque era um espetáculo enorme e complexo. Havia uma pequena bateria de escola de samba. Era tudo ao vivo, super musical. E foi um sucesso fantástico. A Petroquisa continuou financiando a gente, inclusive no último grande trabalho do CETE que foi Electra, de Sófocles. Ensaiávamos na quadra da escola de samba da Mangueira, até porque havia muita gente da Mangueira no nosso elenco. Inclusive o ator que fazia Orestes era o mestre-sala da Mangueira. Tudo no mesmo esquema de produção. Montávamos bloco por bloco, e íamos apresentando cumulativamente. Nesse caso da Electra não havia nenhum toque europeizante. Ao contrário. Evitamos a empostação europeia, aculturada, e caímos em algo mais tribal – mais próximo inclusive do que imaginamos ser a própria Grécia Clássica. Também temos o vídeo desse espetáculo. Foi filmado na própria Mangueira, mas também no Teatro Municipal do Rio, onde nos apresentamos; e muitos atores – gente de favelas inclusive – puderam por os pés pela primeira vez. Não no Teatro Municipal em si, mas no seu palco. Foi um período teatral glorioso, tive o grande privilégio de participar disso tudo de cabo a rabo, desde o Teatro de Terror até o CETE, passando pelo Tuerj. A possibilidade de irmos para o Municipal foi o ator Antônio Grassi quem viabilizou, pois na época ele era secretário de cultura. Então imagine você um ônibus enorme chegando repleto de pessoas da comunidade de Mangueira para se apresentar no Teatro Municipal do Rio. Foi muito emocionante! Realmente muito emocionante. Com orquestra ao vivo.

Foi do caralho. E nesse espetáculo eu fazia a Clitemnestra.

Depois disso, o CETE fechou as portas oficialmente, mas na prática ainda fizemos uma investida num espetáculo com bem menos pessoas – eram cerca de vinte em cena – e com um patrocínio também, embora não mais da Petroquisa. Era Ricardo III, de Shakespeare, no Teatro João Caetano. Não foi um grande sucesso mas a gente se divertia pra caralho, risos. Como sempre, aliás. Fizemos outras coisas no CETE também, que constam no currículo que vai anexo nessa entrevista. Mas estes foram os principais trabalhos.

VIII. Paralelamente a isso tudo, entretanto, você fez algumas outras coisas também, certo? Seja como atriz, seja como diretora; tanto em teatro quanto em televisão.

Claudia Borioni: É isso mesmo. O principal também está registrado no currículo final. Mas gostaria de destacar algumas coisas. Em 1998, estreei *As sereias da zona sul*, direção do Miguel Falabella, que fiz com a Rosi Campos. Foram sete anos rodando o Brasil e três meses em Portugal. Fizemos turnês em quase todas as capitais do país. Faltou Amapá, Rondônia, Roraima, Acre e Amazonas. *As sereias* foi um retumbante sucesso. A Rosi havia estreado com a Zezé Barbosa, mas ela acabou saindo pouco tempo depois da estreia. Foi quando a Rosi me chamou. Eu estava prestes a me mudar para a Itália (veja que desde 1998 portanto eu já estava com isso na cabeça, sendo que só voltei mesmo em 2012 para Roma, onde estou hoje). Mas resolvi aceitar, fazer um pouco do espetáculo e depois pensar na mudança. Resultado: um sucesso absoluto. Você assistiu ao espetáculo, não preciso nem te dizer. Estreamos em Campinas e não paramos mais. Ah, houve outro local onde também não fizemos a peça: Rio de Janeiro. Acredita? Rosi sempre foi muito reticente com o Rio e nós acabamos nunca apresentando lá. Esse período de *As sereias* (1998-2004) foi concomitante à parte do Tuerj e do CETE todo. Paralelamente ainda, eu fazia novelas. Em 2000 foi *Quem é você*, e em 2003 uma participação em *Chocolate com pimenta*, ambas na TV Globo. Então fazia televisão, Tuerj e *As sereias da zona sul*. Era uma loucura. Na época do Terror também houve períodos em que a televisão se sobrepôs ainda a um trabalho de assistência de direção minha na peça do Luiz Armando Queirós, *Anatol*, no Teatro Teresa Rachel, com o José de Abreu como protagonista.

Mas voltando às *Sereias*, também houve outras coisas que fizemos no mesmo período, eu e a Rosi Campos. Não me lembro bem, mas sei que fizemos um espetáculo que acontecia dentro de um ônibus em São Paulo. Só sei que a gente se divertia muito. Era um ônibus parado, armado como se fosse um teatro, e nós fazíamos várias esquetes diferentes, com o público sentado nas poltronas. Claro que era, portanto, um número limitado de pessoas. Por isso, fazíamos várias vezes ao dia. A Rosi deve lembrar detalhes. Mas era divertidíssimo! Daí por diante, fiz mais algumas coisas mais fáceis de localizar porque aí já contávamos com o advento da Internet. Por exemplo *Minha vida de solteiro*, do Neil Simon, no Rio, ou *Achadas e perdidas*, com a Maitê Proença, em Portugal. No Brasil quem fez com ela foi a Clarice Derziê Luz. Isso foi por volta de 2007. Quem me indicou para esse trabalho foi a Imara Reis. Recebi a fita do espetáculo e o texto. E eu estudei assim. Éramos só nós duas em cena em quatro ou cinco histórias diferentes. Foi uma turnê

muito legal, fizemos em várias cidades em Portugal.

Nesse ínterim, o Breno Moroni morava em Portugal, em Ponte de Lima, perto da fronteira com a Galícia, e nos encontramos lá. Nesse período também eu estava indo para Roma porque minha irmã se operou de uma metástase óssea de um tumor que começou na mama. Antes de eu ir para a Itália ficar com ela após a cirurgia em que ela pôs uma prótese no fêmur, fiz então com o Breno em Portugal o espetáculo *Os corcundas*. Fizemos, aliás, uma única apresentação dessa peça em Firenze, na rede de hotelaria em que meu pai trabalhava, como já te contei. O presidente da rede precisava fazer um evento sobre a beleza, e *Os corcundas* era uma pantomima sobre o amor entre as duas pessoas mais feias do mundo. Era circense, suave, um trabalho muito bonito. Nos apresentamos em muitas daquelas feiras medievais que acontecem em tantas vilas e cidades portuguesas, como você bem sabe, por ter morado lá. Lembro que fizemos em Ponte de Lima, Viana do Castelo, tudo por meio das câmaras de cultura de lá, uma rede que funciona mil vezes melhor do que na Itália.

Em 2009/2010, fiz o musical *Decameron*, no Rio, com direção do Otávio Müller. Era um elenco grande, com produção do Jô Santana. No elenco estavam a Fabiana Carla, o Zéu Brito, Camila Rodrigues, Marcos Oliveira, que fez o Beizola no seriado da Grande Família e outros. Nisso, *As sereias* da zona sul já havia acabado. Foi em *Decameron* que eu conheci a Bebel Lobo, filha do Edu Lobo. No começo a gente não se suportava e depois passamos a nos amar! Inclusive quando ela veio à Itália com o pai eu os ciceroneei e foi bem legal, vieram jantar em casa e tudo. Ficamos uns dois anos em turnê com esse musical baseado em algumas das histórias do Boccaccio. Quem diria que, anos depois, eu e você escreveríamos juntos as *Decamerônicas*, a propósito do período da pandemia. Ainda não estreamos, mas vamos estrear um dia. Que delícia foi nossa leitura online dirigida pela Imara Reis - eu, Tuna Dwek e Vera Mancini. Ainda partilhei com você a dramaturgia da peça *Tarumã* e temos mais projetos na manga que precisamos retomar, hein?

Depois, uma das últimas coisas que eu fiz no Brasil antes de vir pra Itália foi um evento feito pelo Lucas Margutti, filho do Ricardo Petraglia. Ele é um cara muito fera. Viveu na Dinamarca, pois é filho da atriz dinamarquesa-brasileira Kate Hansen. E trouxe para o Rio um projeto que havia sido feito em Copenhagen. Chamava-se *Drive in Rio*. Era uma feira internacional de vários países do mundo, feita no contexto do Rio +20, na doca, no porto. Num hangar gigante. Eram vários grupos e cada grupo tinha um carro. Por isso *Drive in Rio*. E cada grupo tinha que bolar uma cena em seu carro. Meu grupo éramos: eu, Luca de Castro (meu querido amigo, recém-falecido) e a Carol Castro, filha dele. A gente criou um esquete doido pra cacete, e também tínhamos que fazer várias vezes por dia porque o público era só aquele que cabia dentro do carro, risos. Era de duas em duas pessoas apenas. Tenho algumas fotos e vídeos disso em algum lugar. Acho que isso foi em 2012 mesmo, o ano em que voltei para a Itália. E em televisão meu último trabalho antes de mudar foi *Fina estampa*, na TV Globo.

Figura 2: Jornal da Orla, 21/02/1999 Fonte: (Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro). Rosi Campos e Claudia Borioni em *As sereias da zona sul*.

Claudia Borioni: A criança fala: vou fazer de conta que... A mesma coisa é o ator. Claro que há várias escolas, várias linhas de trabalho. Aquela com que eu mais me identifico e mais aplico em meu trabalho não só como atriz, mas como diretora – e especificamente direção de ator, que talvez seja a coisa que eu mais gosto de fazer, além de montar as cenas – pressupõe fazer com que o ator brinque de fazer de conta que é fulano. Desde o mais simples ao mais complicado dos personagens. Gosto muito de trabalhar com a improvisação teatral, fui muito influenciada por Viola Spolin (1906-1994), por Keith Johnstone, isto é, por técnicas de improvisação muito ricas. E que te fazem brincar. E quando você brinca, você se permite. Abaixamos o nível de autocritica e voltamos a ser criança sem nos preocuparmos com o que seja o juízo dos outros em relação a você. Penso que isso seja o grande barato. Uma coisa que eu uso muito, tanto em mim mesma como com meus atores, quando percebo que o ator está recitando, e não sendo, faço ele voltar a si, no sentido de como ele diria aquela fala. E a pessoa imediatamente se desmonta. Digo: sai do palco, pare de recitar. Quando chamamos a atenção para aspectos como este, para que o ator volte a si, ele encontra a naturalidade da fala. Sendo assim, é possível dar verdade a qualquer personagem. Não é necessário sofrer para a construção do personagem. Eu não sou favorável do sofrimento e nem de processos acadêmicos que impõem determinadas regras. Quando penso em criatividade, penso em liberdade. Em algo sem limites. Sem começo e sem fim. É algo atemporal, porque a ideia está no ar. Quando estou escrevendo ou montando uma cena, não me sinto limitada, não tenho noção de tempo e espaço. Eu acesso o mundo das ideias e aquilo passa a não ter limites. A mesma coisa no processo do ator. Parto do princípio de que nós temos absolutamente tudo dentro de nós. Da melhor coisa à pior coisa do mundo. Do melhor ser ao pior, com todas as gamas, todos os vários graus de cores e nuances. Enquanto Stanislávski propõe uma memória emotiva onde você vai buscar seu sofrimento pessoal para depois emprestar ao personagem que eventualmente tenha que sofrer, eu faço o contrário. Eu não gosto. Não digo que esteja certo ou errado. Apenas não funciona para mim essa forma de pegada, de construção de personagem. Parto do princípio de que tenho em mim o melhor e o pior, tenho a memória também muscular do que seja necessário. Aí

entra outra coisa fundamental, que é entender como é a comunicação do ator, que tem que ser fisicamente funcional também. Somos contadores de histórias, e ator de teatro principalmente que, no palco, é lido por inteiro. Diferentemente do ator de cinema e de televisão, onde há o close, o detalhe, o plano americano etc. Sempre funcional, claro. Mas aí o trabalho e a funcionalidade da comunicação estão nas mãos também do diretor de fotografia, do editor, do diretor, do montador. No teatro não tem câmera. No teatro o ator é lido da cabeça aos pés. E se é assim, o que você fala tem que condizer com o que teu corpo está falando. Isso a propósito da memória celular, muscular. Digamos que 95% a 97% da comunicação, no teatro, é corporal. O restante se divide em comunicação verbal e paraverbal. Verbal é o falar em si, a voz. O paraverbal é entonação, volume, ritmo com que emitimos as palavras. Ou seja: o corpo fala muito mais do que a palavra. Num livro, por exemplo, você lê imaginando a sua voz, e portanto o “verbal” dessa comunicação fica por conta da sua imaginação. No teatro, ouvimos o verbal vindo dos atores, contando ainda com os demais instrumentos que o ator possua. Corpo, voz, emoção, intuição. Porque estou dizendo tudo isso? Para explicar porque, para mim, a atenção à memória muscular funciona mais do que à memória emotiva. Já reparou que muitas vezes assistimos a atores interpretando de tal modo que a voz diz uma coisa e o corpo está dizendo outra? Como chegar a esse grau de afinação e sobretudo de baixa autocrítica? Trabalhando, trabalhando, trabalhando. Se exercitando. Tem atalhos? Mas muitos! E um dos melhores é trazer para mim o personagem. Como eu diria essa fala se fosse eu nessa situação? Como eu, Cláudia, falaria? Não como eu recitaria, mas sim como eu reagiria de fato em minha vida na circunstância dada. E aí eu me divirto, tanto num papel cômico quanto num papel trágico.

Assim, o “meu” método é um mix metodológico. Me espelho muito no jogo teatral. Como eu disse, para mim é tudo uma brincadeira. Em inglês, interpretar é *to play*, que é jogar mas também brincar. É lúdico. Como se a gente tivesse que voltar no tempo para fingir que somos algo, como as crianças, isto é, seriamente. Quando uma criança brinca de ser um pirata do mar, ela é um pirata do mar. Ela vê o navio, as velas, o mar revolto. Se ela é um piloto de um avião, ela vê o avião voando, ou caindo, ou sei lá o quê. Criança brinca a sério. Faz de verdade. Por isso é impossível contracenar com uma criança sem que ela roube a cena. Ela não finge. Ela é. Espontânea. Comecei a descobrir isso com o tempo, desde os cinco anos de idade. E ao longo de muita experiência, tendo muitos anos de palco. Um ator para poder chegar a um grau de maturidade, ele tem que ter essa prática exaustiva. Como um médico. Quando ele se forma ele não sai operando todo mundo e fazendo diagnósticos loucamente. Como qualquer profissão. A prática, no ator, é aquilo que te dá a possibilidade de se desfazer das exigências que, conforme crescemos, vão nos aprisionando em determinados padrões. Para sermos aceitos pela sociedade. Então conforme uma pessoa cresce, ela vai se endurecendo, cristalizando e podando. Sempre tentando ter autocontrole e com uma elevada autocrítica. E esse tipo de resultado, para o ator, é terrível. Nosso trabalho é conseguir se despir desse condicionamento social, para ser aceito pelos núcleos sociais nos quais vivemos etc. Porque primeiro é pai e mãe; depois a escola; depois a idade adulta, o trabalho. E no fim são todas máscaras que nós vestimos ao longo do dia. Como diz muito bem o Augusto Boal, nós não fazemos teatro

– nós somos teatro! E é assim. Eu acordo de manhã e se tenho uma reunião de trabalho ou um ensaio, eu sei qual máscara vestir para ocupar aquele espaço social, dentro do que é esperado de mim naquela função. Coloco inclusive o figurino adequado para cada situação. No fim, a gente cria personagens todos os dias. Ter consciência disso também muda a visão por meio da qual a gente possa abordar qualquer trabalho em teatro.

E há exercícios de improvisação teatral que te ajudam neste sentido da tomada de consciência. Eles não te fazem pensar, mas sim agir. Pois te impõem que você esteja presente no aqui e agora, querendo ou não. Completamente atento, com todos os seus sentidos muito aguçados. Porque o teu colega pode dizer qualquer coisa. E você tem que responder. Para isso, é necessário um ouvido educado para escutar. A escuta ativa é algo aprendido. Não é fácil escutar. E não se trata só de ouvir o seu colega, mas de estar atento a todo o em torno. Quando em cena, um ator tem que saber exatamente se ele está na luz, se a música entrou na hora certa, se por acaso teve uma pausa a mais que necessita alguma alteração da sua própria inflexão etc. Visão a 360°. E não pode estar em outro lugar a não ser aquele, mesmo que depois, com os anos, com muita experiência, seja inevitável entrar num piloto automático. Ou seja, a prática te dá essa possibilidade de, mesmo quando se cai num pensamento externo ao do teatro (“Quando sair daqui tenho que passar no mercado” etc), a sua atenção não sai da cena. O ideal é não entrar no piloto automático nunca. Mas se isso acontece, sem a experiência profunda, o ator não se safá. Porque mesmo nesses casos a presença por inteiro é imperativa. E se isso é verdade no drama ou na tragédia, na comédia o ator tem de estar três vezes mais atento. Porque a comédia é muito mais difícil de se fazer. O tempo cômico é preciso. É um relóginho. Não são todos que sabem contar uma piada. Se não tiver o ritmo certo, ela não funciona. Ou se houver uma titubeada que seja. O espetáculo como um todo, aliás, é uma partitura musical. E os pedaços dessa partitura, com seus diferentes andamentos, precisam estar interligados. Agora, se uma peça começa desencaixada no ritmo, dificilmente o elenco consegue retomar. Na maioria das vezes ele se arrasta até fechar a cortina. É uma coisa impressionante. Eu não sei quantos espetáculos eu fiz na minha vida. Milhares, certamente. E te afirmo que apenas duas ou três vezes eu vi uma peça começar meio torta, destrambelhada e o elenco conseguir consertar aquilo em cena. É raríssimo. Ainda bem que quase nunca o público percebe, porque ele na maioria das vezes só viu aquilo uma vez. Ele recebe o que nós damos, e não supõe que aquilo poderia ser mais ou menos brilhante do que o que foi. Mas os atores sabem. E aí é aquele esforço desumano, todo mundo na coxia dizendo “Tá lá embaixo, vamos tentar levantar essa bola”. Termina peça, estamos todos exaustos. E na maioria das vezes não se levanta a bola. A questão do ritmo é fundamental.

Agora tem um fenômeno interessante. Mais ou menos dois meses, ou dois meses e meio depois que estreamos uma peça (e mais ou menos esse o tempo), a gente começa a perceber que o espetáculo está meio mecânico. Você começa a pensar no recado que tem que dar quando sair dali. E vai mecanizando inclusive no gestual, porque é claro que, sendo uma partitura, você tem que seguir aquilo. Mas quando isso acontece, normalmente, depois de um tempo, rola um up grade. Um pulo do gato que é como se o espetáculo se “resetasse” e crescesse. Essa nova condição vai durar mais uns dois ou três meses, em que

novas descobertas e detalhes são conquistados. E ela vai se mecanizar também. E assim vai. Pode durar 10 anos uma temporada, de ciclo em ciclo, o espetáculo se mecaniza e depois cresce. Então se você tem a possibilidade de fazer uma peça por muitos anos, os personagens ganham uma vida inacreditável. Ganham uma credibilidade impressionante. Isso se você não estiver recitando. Se estiver sendo, e não fingindo.

IX. Agora eu gostaria que você mencionasse a sua participação no grupo musical As Frenéticas, que até agora não foi mencionado.

Claudia Borioni: Pois é, porque meu currículo está desorganizado. Mas esse episódio é fundamental na minha carreira. Durante 10 anos integrei a segunda formação de As Frenéticas e viajamos o País inteiro. Mas para falar desse capítulo, preciso voltar no tempo até o momento em que chegamos da Itália, em fins de 1965. Em meados de 1966 já estávamos em São Paulo. E morávamos na rua Cravinhos, esquina com a Avenida Nove de Julho, no mesmo prédio da Lidoka, que logo ficou amiga da minha irmã Ana. Tinham a mesma idade. A família dela morava no décimo segundo e a gente no segundo andar. Eram duas irmãs. Lidoka e Veroca – Maria Lídia e Vera Lagys. Muito bem. Eu era pequena. Era aquela que enchia o saco da irmã mais velha, porque queria ficar junto brincando. E a Lidoka sempre me tratando como a pequenininha que só perturba. Clássico.

Corta. Passa-se o tempo. Nunca mais eu vi a Lidoka, até que se formou o grupo As Frenéticas em 1976, no Rio. Minha irmã já havia voltado em 1972 para a Itália. E eu só via a Lidoka pela televisão, pela mídia. Eu não frequentava os show das Frenéticas, não. Mas sabia da existência do grupo, claro. Era um enorme sucesso. Até que, por acaso, eu já morando no Rio, encontro a Lidoka por volta de 1999 ou início de 2000. E vou falar com ela. Digo que sou a Claudia Borioni, e ela não acreditou. “Nossa, Claudia, a irmã da Ana, e tal!” Começamos a bater papo, nos atualizamos das nossas vidas, ela lembrou de trabalhos meus etc. E nessa época As Frenéticas já haviam parado de cantar. Trocamos telefones e assim ficamos. Até que um dia, não tanto tempo depois, ela me liga e faz essa proposta. “Sei que você, além de interpretar, canta e dança. E queria te convidar para uma nova formação de As Frenéticas. Ficamos eu, Dhu Moraes e Edyr Duque. E estamos buscando mais três integrantes para completar a formação de seis. Pensei em você. O que você acha?”

Ela me explicou melhor como estava pensando em estruturar tudo e, no ato, eu respondi que tinha gostado da ideia e que topava. Só que quando desliguei o telefone, entrei em pânico. Porque na verdade eu sou uma pessoa que não gosta nada de se expor. Entrar em cena com a máscara de um personagem, okay. Mas se eu tiver que entrar eu, Claudia, sem personagem, fica bastante problemático para mim. Então me dei conta disso e me arrependi profundamente de ter aceitado o convite. Percebi que não tinha essa estrutura. Liguei de volta explicando tudo isso e dizendo que não ia dar. Foi quando ela respondeu: “Você é louca. Todas nós temos personagens. Somos todas atrizes performáticas que cantam e dançam. Cria teu personagem e pronto!”

Aquilo me acalmou. Topei. Fui a primeira pessoa a se engajar, das três novas que comporiam o elenco. Depois ela chamou Gabriela Alves Pinheiro, que é minha amiga querida, amo loucamente! E a Patrícia Boechat. O acordo inicial era o seguinte: recolocar o grupo em pé sem dinheiro. E, para isso, todas teriam de comprar a ideia de escolher as músicas e ensaiar nesse esquema num primeiro momento. A Lidoka já estava com um produtor engatilhado, o Renato Costa (tempos depois tivemos uma segunda produtora, a Agnes Tompa, que ficou bastante tempo com a gente). Então gravaríamos o disco com esse repertório e depois rodaríamos fazendo shows. Muito bem. Todas de acordo. Demoramos praticamente um ano para montar o repertório, ensaiar e gravar o disco. Além dos maiores hits das Frenéticas (Dancin' days, Feijão maravilha, Perigosa etc.), cada uma trouxe contribuições com músicas novas. Eu trouxe uma música do Gabriel Moura, lá do Tuerj, sobrinho do Paulo Moura. O Zeca Baleiro mandou uma música. O Gabriel o Pensador deu duas músicas e assim por diante.

O disco se chamou *Pra salvar a terra* (Jam Music, CD, 2001). Mas antes de sair o álbum, nós começamos a fazer shows de lançamento e ir a todas as televisões e rádios, principalmente de São Paulo, onde tem mais grana. Até que a Patrícia Boechat começou a criar problemas, gerando uma espécie de desarmonia. Na verdade, isso começou desde o fim dos ensaios. Me lembro que a gente estava em Belém do Pará, fazendo os primeiros shows com esse produtor, esperando a distribuição do CD, que ia ser lançado pela Sony para todas as lojas do País, quando ela começou a dizer que havia trabalhado pra cacete sem ganhar nada; e que botou a voz no disco sem ganhar um puto, e que isso não estava certo. E a gente dizendo: “Patrícia, que é isso? A gente sabia qual era o esquema e mesmo assim topamos.” E ela revoltada dizendo que não era justo. Sabe o que ela fez? Embargou o processo de distribuição do CD. Recebemos uma comunicação oficial da Sony informando que a distribuição havia sido bloqueada. Simples assim. Aí houve uma reação: “Patrícia, você está louca? Nem pra nos dizer nada?”

Todas em São Paulo, cumprindo uma agenda literalmente frenética de rádios, revistas, televisão, pra lá e pra cá com shows, aguardando a chegada do CD, quando cai essa bomba. E ela nessa de “ou vocês me pagam ou nada feito”. O que aconteceu? Recorremos, fomos para o tribunal de pequenas causas e ela perdeu. Mas quando isso enfim se desenrolou, ela já tinha ferrado com toda a estratégia de lançamento que havíamos montado. Perdeu-se o timing. Então isso nos atrapalhou muito. Tivemos que respirar, erguer a cabeça e começar tudo de novo. Patrícia saiu, claro, e entrou a Liane Maya. Resultado: o CD foi lançado. Mas com atraso e sem lançamento. Uma tristeza! Quase ninguém no País ficou sabendo. Mas mesmo assim, com o álbum lançado e essa nova formação, viajamos com As Frenéticas durante 10 anos. Muitos shows pelo Brasil, várias cidades no interior. Até em trio elétrico nós cantamos em Recife. Foi um período muito cansativo porque concomitantemente eu tinha o Tuerj e fazia televisão, mas foi muito legal. Uma fase riquíssima; eu não parava um segundo sequer. E aprendi esse métier de fazer shows, viver disso. Aliás, às vezes acho que escolhi a profissão errada porque eu não sou nada noturna. Mas aprendi muito na noite. Lembro de uma vez em Campo Grande em que o produtor bateu na porta às 23h dizendo: “Se prepara porque daqui a uma hora a gente

entra”, risos. Imagina! Eu que não sou nada da noite tinha que estar pronta para entrar em cena às 24h. Mas depois que a gente entrava era o máximo, lógico. Aprendi e me diverti muito. Chegamos a cantar com Esmeralda, Sidney Magal. Foi um período lindo. Sempre acontecem problemáticas, né? Cheguei a ter alguns problemas com a Lidoka e tal. Mas o saldo geral foi muito positivo. Gostei demais de ter tido essa experiência. E ainda trago comigo a amizade importantíssima da Gabriela Alves, que além de uma grande, grande cantora é também médica pediatra.

Da Patrícia não soube mais nada e nem quero saber. A Liane Maya está aí, na vida. Gabriela também, Dhu Moraes. Parece que recentemente o Serginho Groisman entrevistou As Frenéticas originais. Sem a Lidoka nem a Edyr, que faleceram, infelizmente. Mas penso que esse seja o resumo do capítulo Frenéticas em minha vida.

X. Muito bem. Agora me diga: por que resolveu voltar para a Itália?

Claudia Borioni: Eu voltei para a Itália em 2012, mas teve uma tentativa antes em 1998, após a qual eu acabei retornando para o Brasil, porque quando se tem, digamos assim, duas pátrias, tanto eu quanto a Rossana, minha irmã, nos sentíamos muito divididas, um pouco aqui e um pouco lá. Eu estava no Brasil e queria estar na Itália. Estava na Itália e queria estar no Brasil. Muito difícil. E meus pais morando em Firenze, minha irmã Anna em Roma, eu no Rio e a Rossana em São Paulo. Não é legal a família viver desse jeito. Foi pouco antes desse período que você e meu sobrinho Mauro, filho da Rossana, foram colegas de escola, melhores amigos, e cheguei a buscar vocês algumas vezes, bem pequenos, com cerca de 6 ou 7 anos. Mal podíamos imaginar nosso reencontro em 2010, quando você me convidou para escrever um depoimento na biografia da querida amiga Imara Reis, escrita por você para a Imprensa Oficial do Estado de São Paulo. Mas enfim. Nesta tentativa de ir pra Itália em 1998, fiquei só três meses em Firenze.

Mas em início de 2011, depois de vários questionamentos, eu finalmente tomei a decisão de voltar para a Itália definitivamente. É como se eu tivesse respondido a um chamado interno. Senti então uma paz interior que nunca havia experimentado em nenhuma das vezes em que eu ensaiava esse passo. Foi muito, muito tranquilo. Como se alguma coisa dentro de mim dissesse: ah, finalmente! Você amadureceu essa ideia. E é isso mesmo que você tem que fazer. Aí foi realmente incrível. Nem pressa para organizar a viagem eu tinha, de tão certa que estava de que aquele passo seria inevitável. Eu tinha acabado de gravar três meses da novela *Fina estampa*, na Globo, estava dirigindo uma peça com a Fabiana Carla, me movimentando em outras direções, com outras pessoas. Enfim, estava cheia de trabalho. E mesmo assim não sofri nada com esse fechamento de ciclo. Porque era essa a sensação mesmo. A de que o ciclo havia terminado e precisava iniciar outro. Adiei algumas vezes a viagem por alguns motivos. Mas já com a passagem comprada. Foi a passagem mais cara do mundo, aliás, porque eu a adiei umas três ou quatro vezes. Sempre surgia outra direção, outro trabalho. E eu pensava que, vindo para a Itália com uma bilheteria feita no Brasil, ou seja, com mais dinheiro, eu conseguiria me segurar melhor por aqui, durante um ou dois anos talvez, até me achar realmente.

Então por isso eu ia adiando, mas já com a intenção concreta de ir embora mesmo. Eu tive um ano pela frente para poder me organizar, mandar minhas coisas, minha mudança por um container. Mesmo que demorasse. Mas eu tinha meus gatos, tinha de pensar nos animais. Não era um movimento simples. Foi quando, em novembro de 2012, depois de um ano dessa organização e de vários trabalhos, embarquei para Roma. Outras razões também ajudaram nessa decisão. Minha mãe tinha demência vascular cerebral, minha irmã já havia passado por uma cirurgia muito séria de metástase óssea no fêmur. Na época da cirurgia, aliás, e isto foi em 2008, eu fiquei aqui em Roma uns seis meses a ajudando. E foi inclusive a partir daí que comecei a amadurecer a vontade realmente de voltar. Acompanhei todo o processo de cirurgia, reabilitação da minha irmã. Depois voltei para o Brasil. Fiquei um mês no Brasil, e depois voltei e fiquei mais três meses na Itália novamente. Porque eu tinha que cuidar um pouco da família, da minha mãe, tirar a minha irmã do front, de ter que lidar com a minha mãe, mesmo que ela tivesse cuidadora, mas era sempre uma situação muito pesada e difícil. E meu pai também, apesar de ser autônomo, pois ele foi autônomo até os 97 anos. Mas precisava de cuidados. Então fui amadurecendo realmente essa coisa da vontade de voltar aos poucos.

Enfim, chegou o momento. Dia 22 - ou 24 ou 25 - de novembro de 2012. Não lembro exatamente, mas foi aí que eu retornei. Uma passagem de ida e volta, porque eu pensei que ainda voltaria mais uma vez para o Brasil seis meses depois para pegar minhas duas gatas. Mas uma delas infelizmente foi pegada por um pitbull. Elas ficavam na casa de uma amiga e uma escapou para o quintal do vizinho, onde o cachorro a abocanhou. Então resolvi pedir para minha amiga mandar logo a outra gata e eu adiei aquela primeira volta ao Brasil. Desde então, eu sempre dizia que no ano que vem eu voltaria, pra visitar meus amigos. No ano que vem, no ano que vem, no ano que vem. E não voltei mais. Faz 12 anos em novembro de 2024.

Ou seja, o processo foi esse: eu “vim vindo” aos poucos e quando me dei conta já estava. Mas aí também nunca mais fui para o Brasil. E tenho muitas saudades do Brasil. E dos meus amigos. Mas também sei que é do Brasil de uma época que eu tenho saudades. Da fase boa que eu vivi em São Paulo. E também de um período melhor do Rio de Janeiro, antes de a coisa começar a ficar tão mais violenta por lá. Eu não estava aguentando aquela sensação de ser refém de uma cidade, de ter que me gradear dentro de casa, não sair a determinada hora por ser perigoso, e de ser assaltada, ver um cara ser morto na minha frente. Eu estava muito cansada disso. Minha mudança para a Itália resultou, claro, de um conjunto de fatores.

Então, juntando tudo isso, faz 12 anos que estou aqui. Tenho intenção de talvez ainda voltar este ano ao Brasil, no máximo no ano que vem. Eu sempre falo assim, mas aí depois pintam outras coisas. Espero que dessa vez dê certo!

XI. E foi muito impactante sua chegada do ponto de vista das diferenças profissionais e artísticas?

Claudia Borioni: Bastante! Cheguei aqui e me deparei com um panorama muito pobre em relação ao teatro. Aqui as coisas funcionam assim: existem algumas companhias estáveis, várias companhias por toda a Itália que têm a própria sede, o próprio teatro e que são financiadas pelo Estado. E essas são as companhias fixas que acabam sempre trabalhando com as mesmas pessoas. É um circuito muito fechado. Por outro lado, voltei para a Itália aos 55 anos. A última peça grande que fiz no Brasil foi *Decameron* (depois houve apenas uma participação), e confesso que eu já estava de saco cheio de entrar em cena. Eu andava curtindo mais dirigir e escrever, naquele momento. Então, quer dizer, o fato de não encontrar por aqui um espaço para atuar não me incomodava propriamente, mas mesmo assim eu não via horizontes.

Aos poucos comecei a conhecer tanto alguns diretores como atores. Exceto aqueles que fazem cinema, o *métier* do teatro é sempre o mesmo, então isso não foi tão difícil. Difícil é para o jovem ator italiano ingressar na profissão. Os jovens não têm vez porque não existe o mercado de trabalho e nem o nível de exposição que o ator tem no Brasil com as várias novelas que existem por aí, por exemplo, o que abre muitas possibilidades até para os atores mais jovens e inexperientes. Para o bem e para o mal.

Aqui existe, por exemplo, uma telenovela horrível que dura há 75 mil anos. Inclusive ainda tem uns dinossauros em cena. São pessoas que estão na novela a vida toda; a mulher envelhece na novela e continua encarnando aquelas histórias. É uma loucura, horrível. Chama-se *Um lugar ao sol*, é de uma cafonice, de uma mesmice, são mil vezes piores que as novelas mexicanas.

O que acontece muito é um circuito internacional, as companhias vêm da Europa, então tem espetáculos lindos de outros países, mas daqui mesmo não tem mais nada de novo. Conheci muitos atores que trabalham com profissões paralelas para poderem fazer teatro. Imagina eu chegando com 55 anos, ninguém me conhecendo? Tudo bem que sou bilingue perfeita, o que facilitava muito. Mas ainda assim as coisas não eram nada simples. Finalmente conheci um ator e diretor em Firenze que se autoproduz, Alessandro Riccio, que é dono de uma companhia. Você o conheceu em maio de 2015 quando nos visitou nos ensaios da peça que acabei fazendo com ele, lembra? Era um espetáculo que, em vez de ser *Don Giovanni*, a personagem era uma mulher. Então a peça era *Don Giovanna*. Um papel ótimo, me diverti à beça fazendo. E, para os padrões italianos das pequenas companhias, fomos um sucesso! Apresentamos a peça na casa do tenor napolitano Enrico Caruso, que hoje é um museu. Tem um balcão maravilhoso, é um lugar esplendoroso. Então fazíamos ao ar livre, de noite, durante o verão. O diretor se gabava de que tínhamos chegado à marca de 20 representações. Vinte representações? Isso é sucesso, por acaso? Eu, chegando do Brasil, me espantava. Na época em que saí do Brasil ainda não era assim; talvez hoje seja. Mas aqui sempre foi. As peças ficam em cartaz um ou dois meses no máximo, e acabou! Exceto quem tem muito nome. Mas a maioria é desse jeito. E a própria companhia é que tem de se pagar, já se viu. Porque tirando as já mencionadas companhias estatais, não há lei de incentivo. Quer dizer, até existe uma, mas a cultura de utilização disso é tão mal incorporada à nossa mentalidade, que ela quase não é usada. E

também não é como as leis e editais do Brasil.

Também nisso eu valorizo demais o Brasil, que é um caldeirão cultural mil vezes mais rico, inclusive de possibilidades. Encontrei na Itália um país muito engessado. Não que eu não soubesse disso. Mas não estava aqui trabalhando, então quando a gente se depara com a coisa pessoalmente, leva um choque.

O que eu fiz? Comecei a me reinventar. E o teatro por si só é terapêutico. Adoro dirigir e adoro trabalhar também com o desenvolvimento humano. Então a direção dá essa possibilidade. É visível como as pessoas melhoram para si mesmas e nas suas relações com o mundo. Acho esse lado do teatro absolutamente fascinante. Então fiz um curso de dois anos no Instituto Teatral Europeu, em Roma, de teatro-terapia, que mistura as técnicas teatrais com uns toques de gestalt. Muitos dos exercícios eu já conhecia, mas o curso me proporcionou um aprofundamento psicológico. E uma reciclagem de algumas técnicas, exercícios novos. Nesse sentido me enriqueceu. E aí acabei conseguindo criar em Roma dois grupos de teatro. Com o primeiro trabalho desde 2013. E logo depois criei o segundo. São pessoas que querem aprender teatro justamente para poderem se melhorar. Trabalho muito com a improvisação teatral, como já te disse. Cheguei a criar muitos exercícios, fiz um mix metodológico com a bagagem que tenho, inclusive com a riqueza que o Brasil me deu em termos de não-limites na arte, enquanto aqui eu vejo muito pouca transgressão.

Nesse meio tempo também comecei a colaborar com o Instituto de Psicoterapia Familiar, em Firenze, que forma os psicoterapeutas que se especializam nessa área familiar. Já faz 6 anos que eu não colaboro mais, mas durante um período eu tinha esse residencial com eles, de dias inteiros em lugares lindos pela Toscana, e um dos dias era comigo. Eu fazia workshops sempre ligados à utilização de exercícios teatrais na busca da melhora da psiquê. O presidente do instituto, Rodolfo de Bernard, que infelizmente já faleceu, era um cara incrível, que criou métodos muito eficientes. Depois dei workshops em escolas para os professores do instituto, para médicos e enfermeiros etc., em clínicas de tratamentos paliativos, com pacientes em estados terminais. É um trabalho voltado para situações super desgastantes. Fiz com os operadores sanitários das clínicas também, enfim. Comecei ainda a colaborar com uma associação chamada Observatório, Saúde e Segurança, que é presidida pela psicóloga do trabalho Flavia Margaretelli. Já fiz muita coisa com ela usando técnicas teatrais para melhorar nosso diálogo interno. Criando sempre uma situação lúdica. Ainda colaboro com essa associação.

Até que, um ano antes de estourar a pandemia, fui convidada a dar um workshop em Stuttgart, na Alemanha. Fiquei lá três dias após elaborar um projeto em que eu passava um método para os professores. Trabalhei com cerca de 26 professores de escolas italianas espalhadas pela Alemanha que se reuniram em Stuttgart. Propus o formato de um percurso de formação teatral para eles replicarem com seus alunos. Isso com o objetivo de divulgar a cultura e a língua italianas no exterior. Aí estourou o coronavírus e tivemos de parar. Eu tinha de repetir o curso, mas acabou não sendo possível. Mesmo assim, foi um sucesso.

Muitos professores continuam utilizando os exercícios que passei. Algo muito gratificante.

Agora, esses dois grupos de teatro que tenho até hoje são muito interessantes porque, mesmo não sendo atores profissionais, o processo comigo leva muitos deles a se sentirem motivados a entrar em cena de fato. E aí eu escrevo algum texto, uma dramaturgia sob medida para cada grupo, e vamos nos aventurar a apresentá-la. O aluguel dos teatros aqui é muito caro, então os levo para o palco durante um fim-de-semana apenas, e com os recursos que tenho a partir do pagamento deles mesmos.

Agora, por exemplo, estou montando dois espetáculos ao mesmo tempo. Um que se chama *O mais antigo prejuízo do mundo*, que é uma visão irônica sobre a história da violência contra mulheres. Irônica e pungente ao mesmo tempo. Ácida e séria. Tem de tudo. Vai desde a pré-história até os dias de hoje. Há um apresentador que comenta a ação dos vários esquetes que são ligados por um fio condutor. E com o outro grupo eu escrevi outro texto, chamado *Disparando rosas*, que eu traduzi para o português, inclusive, porque havia um produtor brasileiro interessado, mas ainda não tive a resposta dele. Vamos ver. Então montaremos esse espetáculo também por aqui, amadoristicamente.

Na época da pandemia ainda, você se lembra e chegou a assistir, eu dirigi um documentário. Saiu um edital aqui para roteiristas. E nem era muito dinheiro. Apenas 5 mil euros. Eu inscrevi dois projetos, para dois documentários. E um deles era sobre uma associação de voluntários para cuidar de pacientes ou ex-pacientes oncológicos do aparato músculo-esquelético. A presidente dessa associação é a minha irmã Anna, por conta da história dela com a prótese do fêmur, que já mencionei. E esse problema de saúde a colocou em contato com este universo. Porque quando você está numa situação de pré-amputação de uma perna, por exemplo, e entra no quarto um voluntário pra te ajudar, o qual também tem a perna amputada, e ele não só sobreviveu à cirurgia como está bem psicologicamente e ativo, podendo ajudar outras pessoas, então isso faz toda a diferença na amenização daquele sofrimento, na percepção de que, apesar de tudo, esse cara vai poder ter uma vida normal ou quase normal dali em diante. Minha irmã começou a fazer esse tipo de trabalho, até que se tornou presidente da associação. Um trabalho lindo, de empatia profunda.

Mas voltando: o roteiro que eu escrevi era justamente sobre a história dessas pessoas da associação. Trancei a história de cada um a um fio condutor sobre o departamento de ortopedia oncológica. E ganhei o edital. Fizemos o documentário e ele ganhou o prêmio internacional de longa-metragem do festival *Um raro olhar*, que tem por temática doenças raras. Quando falamos de tumores ósseos, falamos de doenças raras. E isso me abriu as portas para que eu colaborasse nessa associação e passasse a fazer vídeos para eles. Aprendi a montar vídeos num programa de edição profissional, adoro. Me divirto muito. O primeiro não fui eu quem montou. Mas os demais tenho feito. E continuo fazendo isso para esse instituto, chamado Regina Elena, de Roma, e também para outros, que estão sob a mesma estrutura institucional, que é o Instituto Fisioterápico Hospitalar. Um lugar enorme. Com todos os laboratórios de pesquisa no subsolo, onde tive a oportunidade de entrar e captar imagens. É um local de pesquisa sobre novas tecnologias nessas áreas. Um

trabalho que me encanta e faz todo sentido para mim. Minha vida hoje é isso. Não tenho vontade de voltar para a cena. Mas tenho vontade de presenciar – e colaborar com – a evolução humana.